

Modelagem e solução do school *timetabling* de uma escola pública estadual do Rio de Janeiro

Monografia apresentada à Coordenação do Curso de Graduação em Matemática do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, *Campus Nova Iguaçu*, como requisito parcial para obtenção do título de **Bacharel em Matemática Aplicada e Computacional**.

Este exemplar corresponde à redação final, devidamente corrigida, da monografia intitulada **Modelagem e solução do school *timetabling* de uma escola pública estadual do Rio de Janeiro**, defendida por **Victor Augusto do Carmo Duarte**, matrícula **20210010222** e aprovada pela Banca Examinadora.

A Banca Examinadora enfatiza o caráter desafiador do tema abordado e a qualidade do trabalho acadêmico desenvolvido, além de destacar suas contribuições enquanto trabalho de pesquisa, onde o modelo e técnicas empregadas representam um avanço para a solução do problema estudado, e trabalho de extensão, por apresentar resultados que são de fato operacionalizáveis para a instituição estudada, abordando aspectos inerentes a uma dissertação em nível de mestrado acadêmico.

Cabe ressaltar também que a presente Banca Examinadora reconhece que o desempenho excepcional do discente ao longo de sua graduação, comprovado por meio de seu histórico acadêmico, e a relevância científica de sua Monografia o tornam apto a ingressar em um curso de pós-graduação *stricto sensu*, em nível de doutorado, na área de Otimização Inteira, caso aprovado em algum processo seletivo de pós-graduação na área, sem que haja a necessidade de apresentação de título de mestre como pré-requisito.

Por fim, destaca-se ainda que o discente, com sua monografia, contribuiu de maneira efetiva para a promoção e divulgação da qualidade dos trabalhos de pesquisa e extensão desenvolvidos na Universidade Federal Rural do Rio Janeiro.

Nova Iguaçu, 21 de novembro de 2024.

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Ronaldo Malheiros Gregorio - Orientador(a)

<http://lattes.cnpq.br/4502104424266743>

Prof. Dr. Erito Marques de Souza Filho - Coorientador(a)

<http://lattes.cnpq.br/0606341154404244>

Prof. Dr. Nelson Maculan Filho

<http://lattes.cnpq.br/4436183480921146>

Prof. Dr. Marccone Jamilson Freitas Souza

<http://lattes.cnpq.br/6078945717558464>

Nova Iguaçu - RJ
2024

ATA Nº 5737/2024 - DeptTL/IM (12.28.01.00.00.90)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 02/12/2024 09:58)

ERITO MARQUES DE SOUZA FILHO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptTL/IM (12.28.01.00.00.90)

Matrícula: ###448#3

(Assinado digitalmente em 02/12/2024 09:11)

RONALDO MALHEIROS GREGORIO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptTL/IM (12.28.01.00.00.90)

Matrícula: ###696#7

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrrj.br/documentos/> informando seu número: 5737, ano: 2024, tipo: ATA, data de emissão: 02/12/2024 e o código de verificação: fe739ed1ed

TERMO DE CONSENTIMENTO Nº 77 / 2024 - DeptTL/IM (12.28.01.00.00.90)

Nº do Protocolo: 23083.066526/2024-61

Nova Iguaçu-RJ, 02 de dezembro de 2024.

Termo de autorização para disponibilização de Monografia em meio digital pela UFRRJ

1 - Identificação do autor

Nome completo: Victor Augusto do Carmo Duarte

Matrícula: 20210010222

2 - Identificação da Monografia

Título: Modelagem e solução do school timetabling de uma escola pública estadual do Rio de Janeiro.

Data da Defesa: 21 de novembro de 2024

Nome completo do orientador: Ronaldo Malheiros Gregório

Nome completo do coorientador: Érito Marques de Souza Filho

(X) **AUTORIZAMOS** a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ a publicar em ambiente digital institucional, sem ressarcimento dos direitos autorais, o texto integral da obra citada acima, em formato PDF para fins de leitura e/ou impressão pela Internet.

() **NÃO** autorizamos a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ a publicar em ambiente digital institucional o texto integral da obra citada acima.

(Assinado digitalmente em 02/12/2024 09:58)
ERITO MARQUES DE SOUZA FILHO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DeptTL/IM (12.28.01.00.00.90)
Matrícula: 1644833

(Assinado digitalmente em 02/12/2024 09:28)
RONALDO MALHEIROS GREGORIO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DeptTL/IM (12.28.01.00.00.90)
Matrícula: 1669607

(Assinado digitalmente em 02/12/2024 09:40)
VICTOR AUGUSTO DO CARMO DUARTE
DISCENTE
Matrícula: 20210010222

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrrj.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **77**, ano: **2024**, tipo: **TERMO DE CONSENTIMENTO**, data de emissão: **02/12/2024** e o código de verificação: **0cabaf1da7**

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS E LINGUAGENS

MONOGRAFIA DE GRADUAÇÃO
BACHARELADO EM MATEMÁTICA APLICADA E
COMPUTACIONAL

**Modelagem e solução do *school timetabling* de
uma escola pública estadual do Rio de Janeiro**

Victor Augusto do Carmo Duarte

NOVA IGUAÇU-RJ
2024

Modelagem e solução do *school timetabling* de uma escola pública estadual do Rio de Janeiro

Monografia apresentada à Coordenação do Curso de Matemática do Departamento de Tecnologias e Linguagens do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, *Campus Nova Iguaçu*, como requisito parcial para obtenção do título de **Bacharel em Matemática Aplicada e Computacional**.

Este exemplar corresponde à redação final da monografia intitulada *Modelagem e solução do school timetabling de uma escola pública estadual do Rio de Janeiro*, defendida por **Victor Augusto do Carmo Duarte**, matrícula 20210010222, e aprovada pela Banca Examinadora.

Nova Iguaçu, 21 de novembro de 2024.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Dr. Ronaldo Malheiros Gregório
Orientador

Prof. Dr. Erito Marques de Souza Filho
Coorientador

Prof. Dr. Nelson Maculan Filho

Prof. Dr. Marccone Jamilson Freitas Souza

Nova Iguaçu-RJ
2024

O presente trabalho foi realizado com o apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) através da concessão de bolsa de Iniciação Científica ao projeto 294991, intitulado "*Aspectos teóricos relacionados ao problema de alocação de salas de aula aplicado à gestão do quadro de horários de turmas em escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro*", número de processo E-26/202.939/2023.

Resumo

As tarefas associadas à construção de grades de horários em escolas, frequentemente realizadas manualmente, consomem tempo e recursos de suas equipes de gestão. Há décadas, alternativas computacionais para o enfrentamento a essa questão se fazem presentes na literatura e são implantadas em instituições de ensino públicas e privadas. Nesse sentido, este trabalho se propõe a apresentar a modelagem do *School Timetabling Problem* como um problema de Programação Linear Binária e sua solução computacional com uma abordagem envolvendo métodos exatos de otimização e um algoritmo genético. O modelo foi desenvolvido a partir do estudo de caso de uma escola pública estadual do Rio de Janeiro, e sua solução é customizada para a unidade. O software implementado é flexível e adaptável às constantes e impositivas mudanças inerentes à gestão escolar e constrói grades horárias invariavelmente válidas, alinhadas às restrições essenciais (*hard constraints*) e não-essenciais (*soft constraints*) do contexto educacional da instituição, a um custo computacional aceitável, e foi apresentado à gestão da escola como uma proposta de ferramenta de apoio à tomada de decisão.

Palavras-chave: *School Timetabling Problem*, Modelagem Matemática, Programação Linear Binária, Algoritmo Genético.

Abstract

The tasks associated with constructing school timetables, often performed manually, consume time and resources from management teams. For decades, computational alternatives to address this issue have been in the literature and implemented in public and private educational institutions. In this context, this work aims to present the modeling of the School Timetabling Problem as a Binary Linear Programming problem and its computational solution with an approach involving exact optimization methods and a genetic algorithm. The model was developed based on a case study of a public state school in Rio de Janeiro, and it customizes its solution for the unit. The implemented software is flexible and adaptable to the constant and imperative changes inherent in school management and invariably constructs valid timetables aligned with the hard and soft constraints of the institution's educational context at an acceptable computational cost and was presented to the school's management as a proposed decision-making tool.

Keywords: School Timetabling Problem, Mathematical Modeling, Binary Linear Programming, Genetic Algorithm.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	Sobre o caso CEEAL	2
1.2	Revisão bibliográfica	3
1.3	Estrutura do trabalho	4
2	MODELAGEM DO PROBLEMA	5
2.1	Modelo simplificado com solução ótima global	6
2.2	Modelo customizado com solução ótima local	8
3	TÉCNICAS DE SOLUÇÃO	11
3.1	Otimização	12
3.1.1	Programação Linear (Binária)	12
3.1.2	Algoritmo <i>Branch-and-Bound</i>	15
3.2	Heurísticas	17
3.2.1	Algoritmo Genético	18
4	IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO	21
4.1	Entrada e pré-processamento de dados	22
4.2	Utilização do <i>solver</i> de otimização	24
4.3	Aplicação do algoritmo genético	24
4.4	Saída e pós-processamento de dados	25
5	RESULTADOS E DISCUSSÃO	27
5.1	Simulações com o modelo simplificado	27
5.2	Testes de validação do modelo customizado	29
5.3	Sobre a solução para o caso CEEAL	30
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	31
6.1	Limitações do trabalho	32
6.2	Sobre trabalhos futuros	32
	REFERÊNCIAS	33
	APÊNDICE A EXCERTO DOS DADOS DE ENTRADA	37
	APÊNDICE B LINEARIZAÇÃO DE CONDICIONAIS	40
	APÊNDICE C DESIGN DO ALGORITMO GENÉTICO	42
	APÊNDICE D INSTÂNCIA DO <i>BRANCH-AND-BOUND</i>	44

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Periodicamente, a tarefa de construir grades horárias para o ano letivo em escolas públicas demanda tempo e recursos por parte dos gestores dessas instituições, pois em grande parte das unidades de ensino tal atividade é manual (Constantino et al., 2021), embora haja alternativas computacionais há décadas (Alvarez-Valdes; Crespo; Tamarit, 2002; Souza; Maculan; Ochi, 2004).

Considerando o porte e a complexidade de determinar uma alocação ideal de professores, disciplinas e salas de aula às turmas, dentro de restrições horárias e de disponibilidade dos docentes, o enfoque dado às discussões pedagógicas é minado e direcionado a questões operacionais, que envolvem a conciliação das disponibilidades e das preferências dos docentes (ponderadas, por exemplo, por sua antiguidade), a oferta a todas as turmas da carga horária integral de cada disciplina de suas grades, a distribuição dos alunos em um espaço físico limitado dotado de recursos multimídia (necessários para as aulas) escassos, entre outras (Constantino et al., 2021; Muggy; Easton, 2014).

Em particular, a gestão de uma unidade estadual de ensino no Rio de Janeiro, doravante CEEAL, enfrenta desafios semelhantes. Segundo o depoimento de um gestor, o tempo demandado para a definição da versão final da grade de horários de um ano letivo varia entre três semanas e dois meses.

Nesse sentido, a aplicação, ainda escassa, de ferramentas computacionais no *school timetabling* em instituições públicas de ensino representa uma proposta fundamentada para, potencialmente, reduzir o tempo e os recursos consumidos por questões operacionais e permitir o foco em discussões pedagógicas e no aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem (Constantino et al., 2021).

Conforme Ceschia, Di Gaspero e Schaerf (2023), inúmeros fatores contribuem para o aumento da complexidade do problema de *school timetabling*. Há restrições elementares como no máximo uma única disciplina e um único

professor poderem ser alocados a uma turma em um dado dia e horário fixados, condições adversas como o número de disciplinas nas turmas ser superior ao número de professores disponíveis para lecioná-las, interferência externa devido às determinações da Secretaria Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC RJ) e questões específicas e institucionais como as limitações pessoais e profissionais nos horários dos docentes (Duarte et al., 2023). Evidencia-se, portanto, o grau de complexidade do problema enfrentado.

Isso posto, neste trabalho busca-se modelar a construção de grades horárias como um problema de Programação Linear Binária (PLB) (Elloumi et al., 2014) e encontrar soluções satisfatórias em tempo computacionalmente factível para a tomada de decisão, atendendo a todas as *hard* e *soft constraints* que a natureza do problema na instituição analisada impõe, fazendo uso para isso de uma abordagem que combina técnicas de solução exatas com a ferramenta de otimização *Gurobi Optimizer*, utilizada por Carlsson et al. (2023), e um algoritmo genético, como feito por Mahlous A. e Mahlous H. (2023).

1.1 Sobre o caso CEEAL

Particularmente, há no CEEAL mais de 1500 alunos entre as 48 turmas de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (NEJA). Suas aulas transcorrem em três turnos (matutino, vespertino e noturno) ao longo de cinco dias na semana, e são ministradas por um conjunto de 97 professores de matrícula e 11 professores de Gratificação por Lotação Prioritária (Rio de Janeiro, 2024).

A gestão da escola, periodicamente, solicita aos docentes que indiquem os dias e horários dentro de suas disponibilidades para ministrar aulas na instituição. Tais preferências, quando conflitantes, são ponderadas pelo nível de antiguidade da matrícula dos envolvidos. De modo impositivo, a SEEDUC RJ estabelece o pareamento dos horários de determinadas disciplinas eletivas do Novo Ensino Médio (NEM) ofertadas a diferentes turmas.

Diante dessa realidade, o objetivo deste trabalho consiste na modelagem do *school timetabling* e na implementação de um algoritmo para a construção automática de grades de horários para o CEEAL, gerando soluções satisfatórias e computacionalmente viáveis para o problema de PLB associado.

A fim de atingir esse objetivo geral, urge estabelecer objetivos específicos, como: delimitação da abordagem e técnicas de modelagem para o *school timetabling*, definição das restrições elementares e gerais do modelo, coleta de dados na instituição para construção das restrições específicas associadas, determinação da métrica de avaliação das soluções em função dos objetivos

da instituição, escolha das técnicas de solução de modelo, implementação de um algoritmo computacionalmente viável e satisfatório para o enfrentamento ao problema e validação junto ao CEEAL dos resultados encontrados e da ferramenta de solução fornecida.

Ademais, busca-se desenvolver uma ferramenta passível de ser operada pela gestão da escola, e que seja capaz de se adaptar às constantes e impositivas mudanças inerentes à realidade escolar: entrada e saída de professores da instituição, acúmulo de matrículas ou alteração nas habilitações de um docente, modificações na grade por parte da SEEDUC RJ, entre outras. É imperativo preservar a autonomia da gestão para modificar os parâmetros do modelo e, caso necessário, as grades construídas.

1.2 Revisão bibliográfica

Conforme Xiang et al. (2024) e Ceschia, Di Gaspero e Schaerf (2023), diversas abordagens para o problema de *school timetabling* têm sido propostas na literatura e implementadas em instituições de ensino, como o uso de Programação Matemática, redes neurais, meta-heurísticas, bem como abordagens que combinam modelos matemáticos inicialmente menos restritivos com heurísticas para refinar seus resultados (Dunke; Nickel, 2023; Constantino et al., 2021).

Eloumi et al. (2014), por sua vez, descrevem um modelo exclusivamente em Programação Linear Binária para a solução do problema, objetivando minimizar vagas ociosas. Em seu trabalho, Atala (2014) descreve a construção de um algoritmo genético especializado no problema de programação de horários e sua aplicação na *International Timetabling Competition*. Mahlous A. e Mahlous H. (2023), em contrapartida, desenvolveram uma versão dessa mesma meta-heurística em um modelo de *timetabling* que leva em conta preferências dos estudantes. Akkan, Gülcü e Kuş (2022), por outro lado, descrevem a construção e a aplicação de um *Multi-objective Simulated Annealing Algorithm* na solução do *timetabling* universitário da edição de 2007 da *International Timetabling Competition*, sendo pioneiro nessa abordagem.

No caso de Odeniyi et al. (2020), a modelagem do *school timetabling* enquanto um problema de Programação Linear Inteira Mista tornou computacionalmente inviável sua solução exata, e por isso a solução foi encontrada com um algoritmo de *Simulated Annealing* melhorado. Silva e Campos (2017), em sua pesquisa, modelaram o problema com Programação Inteira, definindo o objetivo de minimizar o número de violações das restrições presentes nas grades. Com o mesmo objetivo, a modelagem de Rappos et al. (2022) foi feita com Programação Linear Inteira Mista.

Uma abordagem alternativa, como apontam Tan et al. (2021) e Obianyo, Udeala e Alaneme (2023), é a utilização de redes neurais. Em seu trabalho, Alves, Carvalho e Sabino (2019) fizeram uso desse recurso, tendo como objetivo “definir e treinar redes neurais para identificar soluções (geradas aleatoriamente) que violem as restrições para o problema”, de modo a construir um banco de dados com soluções que não violassem nenhuma.

De acordo com Ceschia, Di Gaspero e Schaerf (2023), uma formulação para o problema de *school timetabling* que se destaca entre as mais populares é XHSTT, um projeto internacional para o desenvolvimento de um arquivo XML padronizando o *high school timetabling*. Renunciando à simplicidade, a iniciativa propõe “to define a format capable of expressing high school timetabling instances from all over the world” (Post et al., 2014), “including the features coming from as many different situations as possible” (Ceschia; Di Gaspero; Schaerf, 2023). Uma descrição aprofundada da formulação foge ao escopo deste trabalho pois, conforme Ceschia, Di Gaspero e Schaerf (2023), “the formulation is complex, so that it is quite difficult to discuss it in brief”.

1.3 Estrutura do trabalho

Esta monografia está organizada em seis capítulos, iniciando-se no Capítulo 1 tratando das particularidades do caso de *school timetabling* de uma escola pública estadual do Rio de Janeiro, o referido CEEAL, dos objetivos deste trabalho e da revisão de literatura acerca do tema.

Em seguida, no Capítulo 2, descreve-se a construção de dois modelos para o *school timetabling* na forma de problemas de PLB: um simplificado e com solução ótima global e outro customizado para o CEEAL e com garantia de otimalidade local. As técnicas de solução associadas à PLB e ao algoritmo genético, empregadas no modelo desenvolvido, são apresentadas no Capítulo 3.

Em se tratando de questões práticas, no Capítulo 4 disserta-se sobre a implementação de uma solução computacional para o modelo, envolvendo a entrada, o processamento e a saída de dados, bem como o emprego de ferramentas exatas de otimização e heurísticas. Adiante, no Capítulo 5, são trazidos os principais resultados do trabalho, simulações e testes de validação e construídas discussões a partir deles.

Encerrando, conclusões, limitações da pesquisa e considerações a respeito de trabalhos futuros são abordadas no Capítulo 6. Por fim, no Apêndice A apresentam-se dados de entrada do problema, no B exibe-se um artifício para a linearização de restrições condicionais, no C detalha-se o design do algoritmo genético e no D desenvolve-se uma instância do algoritmo *Branch-and-Bound*.

CAPÍTULO 2

MODELAGEM DO PROBLEMA

Com a revisão de literatura acerca do *School Timetabling Problem*, optou-se por uma modelagem baseada em Programação Linear Binária. Dois modelos principais foram desenvolvidos: um simplificado com solução ótima global e um customizado para a escola com solução ótima local.

Em cada modelo, um conjunto de restrições foi definido para alinhar os resultados à realidade escolar. O primeiro dispõe apenas de restrições essenciais (*hard constraints*), isto é, restrições invioláveis em qualquer instância do problema (a impossibilidade de qualquer uma delas resultaria na inviabilidade do modelo) e é passível de ser resolvido sem demandar técnicas fora do domínio da PLB, como no trabalho de Elloumi et al. (2014).

O segundo, por outro lado, consiste em dois subproblemas interdependentes, menos restritivos que o modelo anterior, solucionáveis com PLB sem a garantia da otimalidade global e integráveis a um algoritmo genético, similarmente ao realizado por Fonseca e Toffolo (2022). A versão customizada apresenta, em acréscimo à simplificada, restrições não-essenciais (*soft constraints*), isto é, restrições cujo cumprimento é desejável e cujo descumprimento é penalizado na função objetivo, sem comprometer a sua factibilidade.

De antemão, enfatiza-se que quaisquer restrições condicionais envolvendo variáveis binárias, ainda que estejam fora do contexto da Programação Linear (e, em particular, da PLB), podem ser reescritas de forma equivalente e linearizadas. Uma descrição detalhada do procedimento, que foge ao escopo deste trabalho, encontra-se em Bisschop (2006) e é reproduzida no Apêndice B. No entanto, para fins de simplificação e inteligibilidade, restrições dessa natureza fazem-se presentes nos modelos a seguir. Note que recursos nativos da ferramenta *Gurobi Optimizer* permitem tal modelagem condicionada. Por fim, nos modelos, salvo por indicação do contrário, considere o domínio trivial em cada somatório.

2.1 Modelo simplificado com solução ótima global

A fim de averiguar a robustez do software utilizado e atestar uma abordagem para a solução do problema, foi desenvolvido um modelo de PLB simplificado para o *school timetabling* com um número reduzido de turmas (12), disciplinas (8) e professores (24), mas preservando o número de dias de aula por semana (5) e a quantidade de tempos de aula por dia (17). A cada disciplina foi associado um conjunto de tamanho fixo de docentes aptos a lecioná-la e a cada turma foram atribuídos um turno de aula e uma grade curricular.

Se os dados de entrada permitirem a factibilidade do modelo, a grade de horários encontrada como solução é um ótimo global em relação ao objetivo de minimizar o número de professores, que será detalhado adiante. Cada grade é construída com base nas variáveis binárias de decisão deste modelo, da forma:

$$aula[w, p, d, h, t] = \begin{cases} 1, & \text{se a turma } t \in T \text{ tem aula da disciplina } d \in D \text{ no dia} \\ & w \in W \text{ no horário } h \in H \text{ com o professor } p \in P; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Com isso, definiu-se um conjunto de restrições para o modelo simplificado, apresentadas adiante, que o aproximam das restrições do modelo customizado, que por sua vez busca atender às demandas do problema real:

- Para todo professor p_0 que ministra uma aula em um horário matinal h_0 , define-se a vedação às aulas no conjunto N de horários noturnos:

$$aula[w_0, p_0, d_0, h_0, t_0] = 1 \Rightarrow \sum_{w \in W} \sum_{d \in D} \sum_{h \in N} \sum_{t \in T} aula[w, p_0, d, h, t] = 0$$

- Para todo professor p_0 que ministra uma aula em um horário noturno h_0 , define-se a vedação às aulas no conjunto M de horários matinais:

$$aula[w_0, p_0, d_0, h_0, t_0] = 1 \Rightarrow \sum_{w \in W} \sum_{d \in D} \sum_{h \in M} \sum_{t \in T} aula[w, p_0, d, h, t] = 0$$

- Para cada disciplina d_0 de uma turma t_0 fixada, define-se um único professor p_0 :

$$aula[w_0, p_0, d_0, h_0, t_0] = 1 \Rightarrow \sum_{\substack{p \in P \\ p \neq p_0}} \sum_{w \in W} \sum_{h \in H} aula[w, p, d_0, h, t_0] = 0$$

- Para cada professor p_0 , dia w_0 e horário h_0 fixados, define-se o máximo de uma aula ministrada:

$$\sum_{d \in D} \sum_{t \in T} aula[w_0, p_0, d, h_0, t] \leq 1$$

- Para cada turma t_0 , dia w_0 e horário h_0 fixados, define-se o máximo de uma aula assistida:

$$\sum_{p \in P} \sum_{d \in D} aula[w_0, \mathbf{p}, \mathbf{d}, h_0, t_0] \leq 1$$

- Para cada turma t_0 e disciplina d_0 fixadas, define-se o número semanal α de tempos de aula:

$$\sum_{w \in W} \sum_{p \in P} \sum_{h \in H} aula[\mathbf{w}, \mathbf{p}, d_0, \mathbf{h}, t_0] = \alpha$$

- Para cada turma t_0 , disciplina d_0 , dia w_0 e professor p_0 fixados, define-se a alocação das aulas em blocos de tempos consecutivos:

$$aula[w_0, p_0, d_0, h_0, t_0] = 1 \Rightarrow \sum_{h=h_0-1}^{h_0+1} aula[w_0, p_0, d_0, \mathbf{h}, t_0] \geq 2$$

- Para cada turma t_0 , disciplina d_0 e dia w_0 fixados, define-se o número máximo β de tempos diários de aula:

$$\sum_{p \in P} \sum_{h \in H} aula[w_0, \mathbf{p}, d_0, \mathbf{h}, t_0] \leq \beta$$

Um conjunto auxiliar de variáveis compôs o modelo para viabilizar a contagem do número de professores ativos em uma grade. A cada docente p_0 foi associada uma variável $ativo[p_0]$ cujos valores são definidos como segue:

- Se um professor p_0 fixado ministra alguma aula, então ele é ativo (devido à sintaxe da biblioteca *gurobipy*, adota-se a contrapositiva):

$$ativo[p_0] = 0 \Rightarrow \sum_{w \in W} \sum_{d \in D} \sum_{h \in H} \sum_{t \in T} aula[\mathbf{w}, p_0, \mathbf{d}, \mathbf{h}, \mathbf{t}] = 0$$

- Se um professor p_0 estiver ativo, então ele deve ter um número de tempos semanais de aula entre (inclusive) os limitantes inferior m e superior M :

$$ativo[p_0] = 1 \Rightarrow m \leq \sum_{w \in W} \sum_{d \in D} \sum_{h \in H} \sum_{t \in T} aula[\mathbf{w}, p_0, \mathbf{d}, \mathbf{h}, \mathbf{t}] \leq M$$

Por fim, o objetivo do modelo é a minimização do número de professores ativos, dado pela função X , definida como:

$$X = \sum_{p \in P} ativo[\mathbf{p}]$$

2.2 Modelo customizado com solução ótima local

A partir das informações cedidas sobre o *timetabling* no CEEAL, foram definidos dois conjuntos de variáveis de decisão binárias, a saber:

- $aula[t, d, w, h] = \begin{cases} 1, & \text{se a turma } t \in T \text{ tem aula da disciplina } d \in D \\ & \text{no dia } w \in W \text{ no horário } h \in H; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$
- $grade[[t, d, w, h], p] = \begin{cases} 1, & \text{se o professor } p \in P \text{ ministra } aula[t, d, w, h]; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$

No modelo envolvendo *aula*, aloca-se prioritariamente os tempos vagos nos horários finais de cada turno, a fim de evitar lacunas ociosas. Para cada horário h_0 pertencente ao conjunto F dos tempos finais de um turno, o objetivo é minimizar o número de aulas alocadas, dado pela função Y , definida como:

$$Y = \sum_{t \in T} \sum_{d \in D} \sum_{w \in W} \sum_{h \in F} aula[t, d, w, h]$$

Para alinhar o modelo à realidade escolar, definiu-se um conjunto de restrições para as relações entre turmas, disciplinas, dias da semana e horários:

- Para cada turma t_0 e disciplina d_0 fixadas, define-se o número semanal α de tempos de aula de uma disciplina:

$$\sum_{w \in W} \sum_{h \in H} aula[t_0, d_0, w, h] = \alpha$$

- Para cada turma t_0 , disciplina d_0 , dia w_0 e horário h_0 fixados, veda-se a realização de duas aulas simultâneas:

$$aula[t_0, d_0, w_0, h_0] = 1 \Rightarrow \sum_{\substack{d \in D \\ d \neq d_0}} aula[t_0, d, w_0, h_0] = 0$$

- Para cada turma t_0 , disciplina d_0 e dia w_0 fixados, define-se o número máximo β de tempos diários de aula de uma disciplina:

$$\sum_{h \in H} aula[t_0, d_0, w_0, h] \leq \beta$$

- Para cada turma t_0 , disciplina d_0 , dia w_0 e horário h_0 fixados, define-se a alocação das aulas em blocos de tempos consecutivos:

$$aula[t_0, d_0, w_0, h_0] = 1 \Rightarrow \sum_{h=h_0-1}^{h_0+1} aula[t_0, d_0, w_0, h] \geq 2$$

- Para cada par de turmas t_0, t_1 com disciplinas d_0, d_1 cujos dia w_0 e horário h_0 das aulas devem ser coincidentes, define-se o pareamento:

$$aula[t_0, d_0, w_0, h_0] = 1 \Rightarrow aula[t_1, d_1, w_0, h_0] = 1$$

Da solução desse modelo, segue um conjunto L de aulas da forma $[t_0, d_0, w_0, h_0]$. No problema tratado em *grade*, por sua vez, são necessárias restrições para a alocação de professores a cada uma. Dentre elas, destacam-se:

- Para cada aula fixada, aloca-se um professor:

$$\sum_{p \in P} grade[[t_0, d_0, w_0, h_0], \mathbf{p}] = 1$$

- Para cada aula e professor p_0 fixados, veda-se ministrar aulas simultâneas:

$$grade[[t_0, d_0, w_0, h_0], p_0] = 1 \Rightarrow \sum_{\substack{t \in T \\ t \neq t_0}} \sum_{d \in D} grade[[t, \mathbf{d}, w_0, h_0], p_0] = 0$$

- Para cada aula e professor p_0 fixados, define-se a fixação de um professor para uma disciplina de uma turma:

$$grade[[t_0, d_0, w_0, h_0], p_0] = 1 \Rightarrow \sum_{w \in W} \sum_{\substack{h \in H \\ p \in P \\ p \neq p_0}} grade[[t_0, d_0, \mathbf{w}, \mathbf{h}], \mathbf{p}] = 0$$

- Para cada professor p_0 fixado, definem-se γ tempos de aula por semana:

$$\sum_{a \in L} grade[\mathbf{a}, p_0] = \gamma$$

- Para cada professor p_0 fixado, definem-se δ dias de aula por semana:

$$\sum_{w \in W} \left[\left(\frac{\sum_{t \in T} \sum_{d \in D} \sum_{h \in H} grade[[t, \mathbf{d}, \mathbf{w}, \mathbf{h}], p_0]}{17} \right) \right] = \delta$$

Analogamente ao modelo simplificado, um conjunto auxiliar de variáveis foi usado na contagem do número de professores ativos em uma grade construída. A cada professor p_0 foi associada uma variável binária $ativo[p_0]$, cujos valores são definidos como segue:

- Se um professor p_0 fixado ministra alguma aula, então ele é ativo (devido à sintaxe da biblioteca *gurobipy*, adota-se a contrapositiva):

$$ativo[p_0] = 0 \Rightarrow \sum_{a \in L} grade[\mathbf{a}, p_0] = 0$$

- Se um professor p_0 estiver ativo, então ele deve ter um número de tempos semanais de aula entre (inclusive) os limitantes inferior m e superior M :

$$ativo[p_0] = 1 \Rightarrow m \leq \sum_{a \in L} grade[\mathbf{a}, p_0] \leq M$$

No contexto das *soft constraints*, cada professor p_0 tem preferências $Q(p_0)$ por lecionar em certos dias e horários, e a relevância destas no modelo é ponderada pela antiguidade do docente na instituição, denotada por $A(p_0)$, variando de 1 (mais antigos) a 12 (mais recentes). Uma métrica para a satisfação geral do corpo docente foi construída e a maximização de seu valor indica uma maior aderência da grade às preferências dos professores.

Ademais, considere os conjuntos R e S de professores concursados e contratados, respectivamente. Em cada grade, calcula-se o número de professores p_0 necessários para seu funcionamento, e a minimização desse valor, sobretudo para $p_0 \in S$, é de interesse da instituição e, portanto, relevante para o modelo.

Isso posto, no problema de otimização em *grade*, objetiva-se minimizar o número de professores, em especial os contratados, e maximizar a satisfação geral do corpo docente, ponderada pela antiguidade de cada professor. Para tal, deve-se minimizar a função Z , definida por:

$$Z = \sum_{p \in R} ativo[\mathbf{p}] + \sum_{p \in S} (60 \times ativo[\mathbf{p}]) - \sum_{p \in R} \sum_{a \in Q(p)} \left(\frac{12}{A(\mathbf{p})} \times grade[\mathbf{a}, \mathbf{p}] \right)$$

Note, na definição de Z , o emprego da constante 60, obtida empiricamente, na figura do *Big M*, como apresentada por Hillier e Lieberman (2010), na forma de uma "*overwhelming penalty*" à função objetivo. Neste modelo, a finalidade do método *Big M* é, partindo da desproporcionalidade entre as penalidades pelo acréscimo à solução de um professor concursado e de um contratado, idealmente, dirimir este segundo grupo ou, quando impossível fazê-lo, reduzi-lo ao inexorável mínimo.

Cabe frisar que há restrições implícitas no modelo. Como todas as aulas de uma turma devem ocorrer no seu turno, os valores assumidos por h , na criação de qualquer variável de decisão envolvendo uma turma t_0 , são restritos aos horários do turno de t_0 , extraído do arquivo de entrada de dados. Além disso, todos os professores devem ministrar disciplinas para as quais são concursados ou contratados, restrição assegurada pela limitação dos valores assumidos por p , em qualquer variável de decisão envolvendo uma disciplina d_0 , aos professores habilitados para lecionar d_0 segundo os dados de entrada. Analogamente, os valores possíveis para d , na criação de uma variável envolvendo a turma t_0 , são restritos às disciplinas do currículo de t_0 , informadas na entrada de dados.

CAPÍTULO 3

TÉCNICAS DE SOLUÇÃO

Segundo Bechikh, Datta e Gupta (2017), modelos matemáticos exatos e abordagens heurísticas compõem o conjunto de técnicas clássicas e modernas para solução de problemas de otimização. Neste trabalho, as técnicas adotadas são PLB (exata) e Algoritmo Genético (heurística). Sobre a técnica exata,

If the system exhibits a structure which can be represented by a mathematical equivalent, called a mathematical model, and if the objective can also be so quantified, then some computational method may be evolved for choosing the best schedule of actions among alternatives. Such use of mathematical models is termed mathematical programming. The observation that a number of [...] problems can be expressed (or reasonably approximated) by mathematical systems of linear inequalities and equations has helped give rise to the development of linear programming (Dantzig, 1963).

Em contrapartida, referindo-se a técnicas heurísticas para problemas de grande porte de Programação Inteira (como os descritos neste trabalho),

A better approach for dealing with IP problems that are too large to be solved exactly is to use one of the available heuristic algorithms. These algorithms are extremely efficient for large problems, but they are not guaranteed to find an optimal solution (Hillier; Lieberman, 2010).

Ambas as abordagens "can come together and be combined synergistically to scale new heights in problem-solving" (Bechikh; Datta; Gupta, 2017). Sua combinação, como apontado no Capítulo 5, viabiliza computacionalmente a solução dos problemas construídos e possibilita a tomada de decisões no CEEAL com o auxílio do modelo matemático (Duarte; Silva; Farias, 2024).

3.1 Otimização

Segundo Luenberger e Ye (2008), *"the concept of optimization is now well rooted as a principle underlying the analysis of many complex decision or allocation problems"*. Contudo que *"a suitable single aspect of a problem can be isolated and characterized by an objective, [...] optimization may provide a suitable framework for analysis"* (Luenberger; Ye, 2008). Essa abordagem permite a formulação de problemas tanto com restrições explícitas quanto implícitas, estendendo o escopo da Otimização a diversos contextos de modelagem e tomada de decisão. Neste trabalho, no contexto da otimização restrita,

One approaches a complex decision problem, involving the selection of values for a number of interrelated variables, by focusing attention on a single objective designed to quantify performance and measure the quality of the decision. This one objective is maximized (or minimized, depending on the formulation) subject to the constraints that may limit the selection of decision variable values (Luenberger; Ye, 2008).

Dentre os campos que compõem a Otimização, destaca-se a Programação Linear (PL) (Maculan Filho; Fampa, 2006), *"due to the existence of extensive theory, the availability of efficient solution methods, and the applicability of linear programming to many practical problems"* (Bisschop, 2006). Em particular, caso as variáveis de um problema de Programação Linear assumam valores estritamente binários (0 ou 1), este se caracteriza como um problema de Programação Linear Binária (PLB) (Hillier; Lieberman, 2010).

3.1.1 Programação Linear (Binária)

Como sumarizado por Bazaraa, Jarvis e Sherali (2011), *"linear programming is concerned with the optimization (minimization or maximization) of a linear function while satisfying a set of linear equality and/or inequality constraints or restrictions"*. Por Maculan Filho e Fampa (2006), um problema de PL pode ser definido da seguinte forma:

$$\text{Minimizar } z = \sum_{j=1}^p c_j x_j$$

sujeito a

$$\sum_{j=1}^p a_{ij} x_j \leq b_i, \quad 1 \leq i \leq q \quad (3.1)$$

$$x_j \geq 0, \quad 1 \leq j \leq p \quad (3.2)$$

em que z representa a *função objetivo*, que deve ser minimizada, (3.1) representa as restrições do problema e (3.2) representa as restrições triviais de não negatividade. Adicionalmente, $c^T \in \mathbb{R}^p$ contém os *coeficientes de custo* e $x^T \in \mathbb{R}^p$ contém as *variáveis de decisão* (Bazaraa; Jarvis; Sherali, 2011).

De acordo com Bazaraa, Jarvis e Sherali (2011), na PL, todo modelo formulado deve cumprir certas propriedades, a saber, garantindo a linearidade de sua função objetivo e de suas restrições (Hillier; Lieberman, 2010):

- *Proporcionalidade*: dada uma variável x_j , sua contribuição para a função objetivo, dada por $c_j x_j$, é proporcional ao seu valor. Similarmente, a contribuição para a i -ésima restrição, dada por $a_{ij} x_j$, é proporcional ao valor da variável. Uma consequência dessa propriedade é a vedação de qualquer expoente diferente de 1 em qualquer variável de qualquer termo de qualquer função do modelo;
- *Aditividade*: o valor de cada função do modelo, seja a função objetivo, seja uma função associada a uma restrição, é a soma das contribuições individuais de cada atividade. Advém desta propriedade a vedação de termos envolvendo o produto de duas ou mais variáveis;
- *Divisibilidade*: cada variável pode assumir qualquer valor real que satisfaça as restrições do problema e a não negatividade. Com isso, as atividades podem assumir níveis fracionários. Note que modelos de PLB não preservam esta propriedade;
- *Determinismo*: cada parâmetro do modelo, a saber, os coeficientes c_j , b_i e a_{ij} , é uma constante real conhecida.

A depender da complexidade de um problema de PL, sua resolução por um método gráfico é possível. Para além disso, "em particular, a representação gráfica de problemas de otimização linear permite-nos intuir várias propriedades teóricas e delinear um método de solução", tratado adiante (Arenales et al., 2007). Desenhando a região factível do problema (e, naturalmente, assumindo que ela existe), que consiste na interseção das regiões delimitadas pelas restrições em (3.1) e do ortante não negativo do espaço \mathbb{R}^p , tem-se que a solução ótima, caso exista, é um *ponto extremo*, isto é, um ponto de interseção de ao menos duas retas que definem a fronteira da região factível (Arenales et al., 2007).

Apesar da validade do método gráfico, de modo geral, para a solução de problemas de PL, o algoritmo simplex é o método clássico "e, muitas vezes, extraordinariamente rápido na prática", apesar de não ter tempo polinomial no pior caso, que encontra o vértice (ou *ponto extremo*) ótimo percorrendo apenas um subconjunto (em geral, pequeno) dos vértices da região factível (Cormen et al., 2012; Arenales et al., 2007). Em seus trabalhos, Dantzig (1963) demonstra a corretude deste método, Hillier e Lieberman (2010) apresentam

uma descrição pormenorizada da teoria e da prática do algoritmo e Arenales et al. (2007) introduzem exemplos de instâncias, detalhes que fogem ao escopo deste trabalho. No entanto, em síntese,

The idea of the simplex method is to proceed from one basic feasible solution (that is, one extreme point) of the constraint set of a problem in standard form to another, in such a way as to continually decrease the value of the objective function until a minimum is reached (Luenberger; Ye, 2008).

Quando, em um problema de PL, os valores assumidos pelas variáveis são restritos ao conjunto dos números inteiros não negativos, tem-se um problema de Programação Linear Inteira (PLI). Caso essa nova restrição não se aplique a todas as variáveis, isto é, se ainda houver no modelo variáveis podendo assumir valores reais não negativos (não necessariamente inteiros), constitui-se um problema de Programação Linear Inteira Mista. Em particular, se todas as variáveis de um modelo de PLI restringem-se aos valores binários (e inteiros) 0 e 1, caracteriza-se um problema de PLB.

Na PLB, um problema de Otimização envolve a ocorrência ou não de um evento A e a decisão entre as duas alternativas. De acordo com Arenales et al. (2007), tal dicotomia pode ser modelada por uma variável binária x tal que:

$$x = \begin{cases} 1, & \text{se o evento } A \text{ ocorre;} \\ 0, & \text{se o evento } A \text{ não ocorre.} \end{cases}$$

Em se tratando da solução de problemas de PLI, dos quais os de PLB são um subconjunto, Hillier e Lieberman (2010) afirmam que *"for IP problems that are small enough to be solved to optimality, a considerable number of algorithms now are available. However, no IP algorithm possesses computational efficiency that is nearly comparable to the simplex method"*. A alternativa mais popular, segundo os autores e Chandra et al. (2014), é o método de *Branch-and-Bound* (B&B), tratado na Seção 3.1.2, que, em uma técnica de divisão e conquista, faz a enumeração implícita das soluções inteiras factíveis. Sobre essa abordagem,

Because any bounded pure IP problem has only a finite number of feasible solutions, it is natural to consider using some kind of enumeration procedure for finding an optimal solution. Unfortunately, [...] this finite number can be, and usually is, very large. Therefore, it is imperative that any enumeration procedure be cleverly structured so that only a tiny fraction of the feasible solutions actually need be examined. [...] Such approach is provided by the branch-and-bound technique. This technique and variations [...] is especially well known for its application to IP problems (Hillier; Lieberman, 2010).

3.1.2 Algoritmo *Branch-and-Bound*

Segundo Arenales et al. (2007), uma forma de encontrar uma solução ótima para um problema de PLB finito "é utilizar um processo exaustivo, denominado enumeração completa, em que o valor de todas as soluções factíveis é calculado e escolhe-se a de maior valor". No entanto, a depender do porte do modelo, conforme Papadimitriou e Steiglitz (1998), "*it is hopeless simply to look at all feasible solutions*". Portanto, complementam os autores,

The branch-and-bound method is based on the idea of intelligently enumerating all the feasible points of a combinatorial optimization problem. [...] The branch in branch-and-bound refers to this partitioning process; the bound refers to lowers bounds that are used to construct a proof of optimality without exhaustive search (Papadimitriou; Steiglitz, 1998).

Nesse sentido, no método primeiro desenvolvido por Lana e Doig (1960), a redução do espaço de busca ocorre com o procedimento de *enumeração implícita*, "em que subconjuntos de soluções são implicitamente considerados e descartados, pois não contêm uma solução ótima, ou então contêm soluções ótimas distintas, mas de mesmo valor ótimo" (Arenales et al., 2007).

Os subconjuntos são obtidos pela estratégia *dividir para conquistar*, segundo a qual o problema original, demasiado complexo para ser resolvido diretamente, é dividido em subproblemas cada vez menores e passíveis de ser solucionados diretamente (Arenales et al., 2007; Hillier; Lieberman, 2010).

No contexto da PLB, uma instância do algoritmo *Branch-and-Bound* é apresentada no Apêndice D. Outros exemplos numéricos podem ser encontrados em Land e Doig (1960), Arenales et al. (2007) e Papadimitriou e Steiglitz (1998). Porém, simplificadamente, segundo Hillier e Lieberman (2010), o B&B possui três etapas básicas, a saber:

- *Branching*: quando se lida com variáveis binárias, o meio mais direto de particionar o conjunto de soluções factíveis é fixar o valor de uma variável binária x em $x = 0$ em um subconjunto e $x = 1$ em outro. Esse procedimento divide o problema em dois subproblemas menores. Essa divisão (*branching*) induz uma *branching tree* cujos ramos se originam do nó cujo problema, o original, contempla todas as soluções factíveis. Iterativamente, novos ramos são incorporados à *branching tree* quando, a cada nó, uma *branching variable* tiver seus valores atribuídos;
- *Bounding*: para cada subproblema gerado, faz-se necessário estabelecer *limitantes* (superiores ou inferiores) para o valor ótimo da função objetivo. Por padrão, uma *relaxação linear* do subproblema, isto é, a delegação do

conjunto de restrições que impõem valores inteiros para as variáveis, é efetuada. Assim, uma variável y restrita a $y \in \{0, 1\}$ é relaxada para $0 \leq y \leq 1$. O problema de PLB relaxado para PL pode ser rapidamente resolvido pelo algoritmo simplex. A solução encontrada, naturalmente, é um limitante para o valor da função objetivo em todos os subproblemas mais restritos descendentes deste nó;

- *Fathoming*: um subproblema pode ser *podado* (e seus subproblemas descendentes desconsiderados) sob três circunstâncias. Primeiro (poda por *otimalidade*), se a solução ótima de sua *relaxação linear* for uma solução inteira (pois todo subproblema descendente, mais restrito, será infactível ou terá solução ótima com desempenho igual ou inferior na função objetivo). Segundo (poda por *qualidade*), se a solução ótima de sua *relaxação linear* não for melhor que a melhor solução inteira Z , denominada *incumbent*, encontrada até a iteração corrente (pois este subproblema e seus subproblemas descendentes não terão desempenho superior a Z). Terceiro (poda por *infactibilidade*), se sua *relaxação linear* for infactível (pois todo subproblema descendente também o será).

Com essas três etapas, *"we are conducting our search for an optimal solution by retaining for further investigation only those subproblems that could possibly have a feasible solution better than the current incumbent"* (Hillier; Lieberman, 2010). Enquanto houver subproblemas pendentes, novas iterações do algoritmo ocorrerão. Quando todos os nós forem podados, a última melhor solução inteira Z encontrada é a solução ótima do problema. Se nenhuma solução inteira for encontrada, então o problema é infactível.

Algumas questões e decisões surgem a respeito do funcionamento do algoritmo, mas não serão tratadas neste trabalho. Por exemplo, conforme Hillier e Lieberman (2010), *"sophisticated methods for selecting branching variables are an important part of most branch-and-bound algorithms"*. Papadimitriou e Steiglitz (1998) acrescentam que *"one often has a choice [...] between [calculate] bounds that are relatively tight but require relatively large computation time and bounds that are not so tight but can be computed fast"*. Os autores ainda afirmam que *"there is the choice at each branching step of which node to branch from. The usual alternatives are least-lower-bound-next, last-in-first-out, or first-in-first-out"* (Papadimitriou; Steiglitz, 1998).

Por fim, é digno de nota que a execução do algoritmo *Branch-and-Bound* pode ser interrompida antes de a otimalidade ser alcançada, seja por design do desenvolvedor, seja por necessidade (como limitantes de tempo e custo computacional). Nesse caso, é retornada a melhor solução válida encontrada até a última iteração, se alguma existir (Papadimitriou; Steiglitz, 1998).

3.2 Heurísticas

Conforme Arenales et al. (2007), "heurísticas são métodos de resolução de problemas de otimização discreta que não garantem a obtenção de uma solução factível ou ótima". Hillier e Lieberman (2010) complementam que "*no guarantee can be given about the quality of the solution obtained, but a well-designed heuristic method usually can provide a solution that is at least nearly optimal (or conclude that no such solutions exist)*". Quando métodos de solução exata não existem para determinado problema, ou quando os modelos associados são computacionalmente intratáveis com os recursos disponíveis, heurísticas podem ser ferramentas úteis, inclusive para o *School Timetabling Problem* (Odeniyi et al., 2020). Sobre sua utilização,

Uma vantagem de heurísticas em relação aos métodos exatos refere-se à maior flexibilidade no tratamento das características de um problema. Por exemplo, algumas características de um problema podem ser difíceis de incorporar em um modelo de otimização matemática. Além disso, as heurísticas podem oferecer mais de uma solução, permitindo ampliar as possibilidades de decisão, sobretudo quando existem fatores intangíveis que não podem ser facilmente incorporados ao modelo, mas que precisam ser considerados. Uma desvantagem das heurísticas, além de não garantirem encontrar uma solução factível ou ótima, é que em geral não é possível conhecer a qualidade da solução obtida, ou seja, quão próxima essa solução está da solução ótima (Arenales et al., 2007).

Existem diferentes tipos de heurísticas, dentre as quais se destacam as construtivas, as de busca local e as meta-heurísticas. Uma heurística construtiva, como sugere seu nome, é capaz de construir uma solução, não necessariamente factível, adicionando a cada passo um elemento da solução, "tal como o valor de uma variável ou um arco ou nó de um grafo" (Arenales et al., 2007). Um algoritmo guloso, desenvolvido para fazer "a escolha que parece ser a melhor no momento em questão", isto é, fazer "uma escolha localmente ótima, na esperança de que essa escolha leve a uma solução globalmente ótima", é um exemplo de heurística de construção (Cormen et al., 2012). Em heurísticas de busca local, por sua vez,

A partir de uma solução inicial s obtida, por exemplo, por uma heurística construtiva, associa-se uma vizinhança N de s . Cada solução s' da vizinhança $N(s)$ é atingida a partir de s por uma operação chamada *movimento*, e a solução s' é chamada de solução *vizinha*. Seleciona-se uma solução

vizinha que seja melhor que a solução corrente, e a busca prossegue iterativamente até que a vizinhança não contenha nenhuma solução melhor que a solução corrente, denominada *ótimo local* em relação à vizinhança, ou até que algum outro critério de parada tenha sido satisfeito (Arenales et al., 2007).

Como definidas por Arenales et al. (2007), meta-heurísticas são "técnicas que guiam e modificam heurísticas de forma a produzir soluções além daquelas geradas por heurísticas de busca local". Alternativamente,

A metaheuristic is a general kind of solution method that orchestrates the interaction between local improvement procedures and higher level strategies to create a process that is capable of escaping from local optima and performing a robust search of a feasible region (Hillier; Lieberman, 2010).

Note que, quando um problema pode ser resolvido por um algoritmo que garanta a otimalidade da solução, é preferível fazê-lo. Embora meta-heurísticas sejam uma importante ferramenta para a Programação Matemática, seu papel é tratar problemas demasiado complexos para serem resolvidos por métodos exatos (Hillier; Lieberman, 2010). Dentre as meta-heurísticas mais conhecidas, destaca-se o algoritmo genético, detalhado na Seção 3.2.1.

3.2.1 Algoritmo Genético

O algoritmo genético é uma meta-heurística fortemente influenciada pela Teoria da Evolução, formulada por Charles Darwin e publicada em 1959 (Atala, 2014), e se baseia no princípio da sobrevivência do mais apto, pelo qual:

Each species of plants and animals has great individual variation. Darwin observed that those individuals with variations that impart a survival advantage through improved adaptation to the environment are most likely to survive to the next generation (Hillier; Lieberman, 2010).

Descobertas científicas no estudo da genética, posteriores a Darwin, elucidaram os processos de evolução e seleção natural envolvidos na sobrevivência do mais apto (Hillier; Lieberman, 2010). Desse modo, em termos biológicos,

In any species that reproduces by sexual reproduction, each offspring inherits some of the chromosomes from each of the two parents, where the genes within the chromosomes determine the individual features of the child. A child who

happens to inherit the better features of the parents is slightly more likely to survive into adulthood and then become a parent who passes on some of these features to the next generation. The population tends to improve slowly over time by this process. A second factor that contributes to this process is a random, low-level mutation rate in the DNA of the chromosomes. Thus, a mutation occasionally occurs that changes the features of a chromosome that a child inherits from a parent. Although most mutations have no effect or are disadvantageous, some mutations provide desirable improvements. Children with desirable mutations are slightly more likely to survive and contribute to the future gene pool of the species (Hillier; Lieberman, 2010).

De modo geral, o algoritmo genético traduz tais ideias em estratégias de busca para a solução, por exemplo, de problemas de otimização (Arenales et al., 2007). Com isso, decidir o que cada *cromossomo* representa em um problema particular é uma das principais tarefas na construção de um algoritmo genético, pois *"the design of the chromosome is usually tailored to the problem domain"*. Algumas representações válidas são valores binários, reais, inteiros e até mesmo *timetables* (Mahlous A.; Mahlous H., 2023). Os *indivíduos* da espécie, por sua vez, são uma representação para soluções viáveis do problema, e o operador *inicialização* é responsável por gerar tantos deles quanto se queira, até constituir uma inteira *população* que, por sua vez, é

Transformada em outra população por três mecanismos probabilísticos, denominados seleção, cruzamento (*crossover*) e mutação. O papel da seleção consiste em escolher soluções mais aptas de acordo com a qualidade (valor da função objetivo) e a diversidade das soluções. O cruzamento envolve a troca de partes (informação seletiva) entre soluções, visando gerar uma nova população com soluções melhores. A mutação envolve alterações estruturais nas soluções, em geral, com o objetivo de evitar uma convergência prematura do processo evolutivo (Arenales et al., 2007).

A *aptidão* de um *indivíduo* se traduz, no algoritmo genético, por sua *fitness*, isto é, seu valor na função objetivo. Como os melhores *indivíduos* da *população*, segundo sua *fitness*, são mais suscetíveis a serem selecionados como *pais*, o algoritmo genético tende a melhorar as *populações* com o transcorrer das iterações. As estratégias de *seleção* variam, mas elas possuem em comum a necessidade de promover *"a good balance between selecting the best individuals to improve the next generations and selecting weaker individuals to maintain exploration of other areas in the search space"* (Mahlous A.; Mahlous H., 2023). Algumas abordagens são ponderar a probabilidade de um *indivíduo*

ser selecionado em função de sua *fitness* (*roulette wheel selection*), ranquear *indivíduos* com base na sua *fitness* (*rank selection*) e selecionar o *indivíduo* mais apto dentre um subconjunto aleatório da *população* (*tournament selection*), conforme Mahlous A. e Mahlous H. (2023).

Uma vez selecionados os *pais*, o operador *crossover* determina quais *genes* são transmitidos aos *filhos*. Segundo Mahlous A. e Mahlous H. (2023), "*different crossover operators exist and most of them are generic, so they might need to be tailored for the specific problem we are trying to solve*". Algumas estruturas gerais são o *one point crossover*, no qual um ponto aleatório do *cromossomo* é selecionado para que o conteúdo anterior a ele seja herdado de um dos *pais* e o conteúdo posterior do outro, e o *multi point crossover*, análogo ao anterior, mas permitindo a divisão do *cromossomo* em múltiplos segmentos originários de algum dos *pais* (Mahlous A.; Mahlous H., 2023).

Ocorridas ocasionalmente, com as *mutações* os indivíduos da *população* são capazes de adquirir características (não necessariamente desejáveis) que não pertencem a nenhum de seus *pais*, contribuindo para a variabilidade genética do grupo e para a exploração de diferentes partes da região factível do problema (Hillier; Lieberman, 2010). Assim como em outros operadores, há diferentes formas de implementar a *mutação*, entre as quais estão: *bit flip mutation*, na qual um bit do *cromossomo* é selecionado aleatoriamente e invertido, *scramble mutation*, em que são reordenados arbitrariamente os bits de uma região do *cromossomo* selecionada aleatoriamente, e *swap mutation*, em que dois *genes* são escolhidos e trocados entre si. Outro operador importante, utilizado por muitos algoritmos genéticos e denominado *elitismo*,

Ensures that a number of 'elite' individuals, which are the fittest, are not lost between generations. This means that elite individuals are not subject to mutation and they can only be used as parents for crossover so that they are able to transmit their genes to new offsprings—but they are not replaced. The addition of elitism guarantees that the maximum fitness of the population does not decrease and that useful genetic data is not lost during evolution (Mahlous A.; Mahlous H., 2023).

Por fim, parâmetros como o *tamanho da população*, o *número de gerações* e as *taxas de mutação* e *crossover* podem ser empiricamente testados até produzirem resultados considerados satisfatórios para um problema particular (Atala, 2014). Conquanto, "*although the analogy of the process of biological evolution defines the core of any genetic algorithm, it is not necessary to adhere rigidly to this analogy in every detail*" (Hillier; Lieberman, 2010).

CAPÍTULO 4

IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO

Dado o elevado número de variáveis de decisão do problema (posto que, no CEEAL, há 97 professores de matrícula, 11 professores de Gratificação por Lotação Prioritária, 1517 alunos distribuídos em 48 de turmas, 58 disciplinas e 17 horários de aula divididos entre 3 turnos nos 5 dias na semana) e a grande quantidade de restrições, um método exato para cálculo da solução ótima tornou-se computacionalmente custoso, inviabilizando sua utilização como método de solução. Devido a isso, uma abordagem combinando métodos exatos e um algoritmo genético foi adotada para encontrar soluções satisfatórias e computacionalmente viáveis. O Algoritmo 1 apresenta uma visão simplificada dessa abordagem, mas pormenores podem ser encontrados no Apêndice C.

Algoritmo 1 Solução do *school timetabling* do CEEAL.

- 1: **Entrada** e pré-processamento de dados
 - 2: **Até** atingir o tamanho da população **faça**
 - 3: Adicionar indivíduo à população
 - 4: **Até** atingir o número de gerações **faça**
 - 5: **Até** atualizar toda a população **faça**
 - 6: Selecionar um par g_1, g_2 de grades
 - 7: Aplicar o operador crossover a g_1, g_2
 - 8: Aplicar operador mutação ao crossover de g_1, g_2
 - 9: Avaliar as novas grades
 - 10: Aplicar o operador elitismo às melhores grades
 - 11: Obter as melhores grades
 - 12: **Saída** e pós-processamento de dados
-

Nessa representação, os dados brutos são submetidos a uma etapa de pré-processamento (1) e dizem respeito a informações do CEEAL, tais como a relação de disciplinas e turnos por turma, as habilitações e preferências de cada professor, entre outras. Em seguida, resolvendo o problema de PLB modelado

anteriormente tantas vezes quanto se queira, são construídas distintas grades válidas na *inicialização* (2, 3). A seguir, com um número de iterações (*gerações*) pré-definido, todo o conjunto (*população*) de grades (*cromossomos*) (4, 5) é sujeito a uma *seleção*, atualizado por passar pelos processos de *crossover* e *mutação* (6–8), que combinam e promovem alterações aleatórias nas grades, e submetido a uma *avaliação* de sua *fitness* (número de professores necessários) e do cumprimento das restrições (9). As grades de melhor *fitness* são preservadas e replicadas inalteradas na geração seguinte pelo operador *elitismo* (10). Por fim, as grades mais bem ranqueadas são retornadas (11) e exibidas ao usuário na forma de planilhas (12), estrutura de praxe na instituição.

4.1 Entrada e pré-processamento de dados

Os dados brutos são inseridos em tabelas dentro de um arquivo com múltiplas planilhas – sistema de registro já utilizado na instituição. Seguindo os modelos apresentados no Apêndice A, há tabelas no arquivo referentes aos anos finais do Ensino Fundamental (6^o ao 9^o ano), ao Ensino Médio e ao NEJA nas quais cada turma é associada ao seu turno e ao conjunto de disciplinas de sua grade pelo número de tempos de aula semanais previsto. Um excerto pode ser observado na Tabela 4.1, que contém dados de quatro turmas do CEEAL.

Tabela 4.1: Excerto de dados de turmas do CEEAL.

Turma	601	701	801	901
Turno	1	1	1	0
Artes	2	2	2	2
Ciências	4	4	4	4
Educação Física	2	2	2	2
Geografia	3	3	3	3
História	3	3	3	3
Inglês	2	2	2	2
Letramento de Língua Portuguesa	2	2	2	2
Letramento de Matemática	2	2	2	2
Matemática	4	4	5	5
Língua Portuguesa	5	5	4	4

A respeito dos professores da instituição, há páginas discriminando o nível de antiguidade de suas matrículas, suas cargas horárias semanais e as disciplinas que estão habilitados a ministrar (conforme seu concurso ou contrato). Uma análise mais aprofundada, incluindo as preferências dos professores por dias/horários, pode ser feita a partir do Apêndice A, mas a Tabela 4.2 apresenta uma visão inicial relacionando alguns docentes aos seus dados.

Tabela 4.2: Excerto de dados de professores do CEEAL.

Professor	Antiguidade	Carga horária	Disciplinas
Wilson	1	12	Língua Inglesa, Língua Portuguesa
Erica	1	12	História, Filosofia, Sociologia
Márcia	2	12	Matemática, Física
Fábio	6	20	Língua Portuguesa
Rafael	5	12	História, Filosofia
Thiago	4	20	Geografia

Em relação à estruturação das grades na escola, há páginas associando as disciplinas do NEM às habilitações dos professores que podem lecioná-las, além de uma lista de disciplinas eletivas de diferentes turmas cujos horários devem ser pareados por orientação da SEEDUC RJ. Paralelamente, é possível identificar preferências de docentes por dias, horários, disciplinas e/ou turmas como *hard constraints*, segundo o modelo da Tabela 4.3, que indica uma restrição impositiva para a alocação da disciplina *Língua Portuguesa* a uma docente em três turmas do Ensino Médio nos horários da manhã de segunda e quarta-feira (completando 12 tempos de aula semanais). Note que não é necessário discriminar cada parâmetro de uma preferência, embora seja possível fazê-lo.

Tabela 4.3: Exemplo de preferência impositiva para o modelo.

Docente	Disciplina	Turma	Dia da semana	Horário
Priscila	Língua Portuguesa	1001	2 ^a	1
Priscila	Língua Portuguesa	1001	2 ^a	2
Priscila	Língua Portuguesa	1002	2 ^a	3
Priscila	Língua Portuguesa	1002	2 ^a	4
Priscila	Língua Portuguesa	1003	2 ^a	5
Priscila	Língua Portuguesa	1003	2 ^a	6
Priscila	Língua Portuguesa	1001	4 ^a	1
Priscila	Língua Portuguesa	1001	4 ^a	2
Priscila	Língua Portuguesa	1002	4 ^a	3
Priscila	Língua Portuguesa	1002	4 ^a	4
Priscila	Língua Portuguesa	1003	4 ^a	5
Priscila	Língua Portuguesa	1003	4 ^a	6

As listas completas de professores, disciplinas, turmas (e as associações entre eles), preferências, disciplinas de horários pareáveis e demais dados são importados de tais planilhas como vetores, *arrays* multidimensionais ou dicionários, com o auxílio de bibliotecas do Python como *openpyxl*, *pandas* e *numpy*, e passadas como parâmetro para as rotinas subsequentes.

4.2 Utilização do solver de otimização

A implementação da solução do problema modelado foi feita na linguagem de programação Python. Entre outras, foi utilizada a biblioteca *gurobipy*, vinculada ao solver *Gurobi Optimizer*, adotado por Carlsson et al. (2023), na versão 11.0.2, o qual demandou a aquisição de uma licença acadêmica gratuita única por dispositivo, a saber, um computador equipado com 8GB de memória RAM e um processador Intel Core i7-7500U com clock máximo de 3,50GHz.

Inicialmente, calcula-se a solução do problema de otimização, descrito na Seção 2.2, envolvendo *aula*. Esta consiste em um conjunto de aulas da forma $[t, d, w, h]$ (turma t , disciplina d , dia da semana w , horário h) que efetivamente comporão a grade e, vale destacar, apresentam a melhor configuração possível em função do objetivo de alocar tempos vagos primariamente nos horários finais. Cada elemento do conjunto atende às restrições impostas ao modelo, isto é, são aulas factíveis na realidade do CEEAL.

Em seguida, no problema envolvendo *grade*, discriminado na Seção 2.2, a cada $aula[t, d, w, h]$ é associado um professor p para ministrá-la. Essa vinculação é regida pelas restrições do modelo e atende na otimalidade à função objetivo envolvendo a maximização da satisfação do corpo docente e a minimização do número de professores. É importante ressaltar que a otimalidade da *grade* encontrada é local e referente especificamente a uma dada instância de *aula*, e que, se esta for modificada, aquela poderá sofrer alterações.

A solução do problema consiste em uma grade escolar cujos elementos são da forma $[[t, d, w, h], p]$, isto é, aulas de uma disciplina ministrada por um professor a uma turma em um dia e horário. Entretanto, apesar de isoladamente ambos os problemas descritos na Seção 2.2 serem solucionados na otimalidade, não há garantia da otimalidade global, tal como no modelo da Seção 2.1.

4.3 Aplicação do algoritmo genético

A fim de refinar os resultados encontrados na etapa anterior (no sentido de ser desejável um menor número de professores), o algoritmo genético customizado neste trabalho, cujo design é detalhado no Apêndice C, pode ser executado. Em um primeiro momento, o solver *Gurobi Optimizer* é utilizado no operador *inicialização* para solucionar tantas vezes quanto se queira o modelo de PLB desenvolvido, da Seção 2.2, para o *school timetabling*, construindo grades válidas e distintas entre si, embora potencialmente subótimas. Esse conjunto inicial de grades constitui, desse modo, a *população* para o algoritmo genético. E cada grade válida é estruturada como um *chromossomo*.

Um número de *gerações* (ou iterações) é previamente definido para que, a cada iteração, uma parcela da *população* obtida em uma *seleção* seja submetida aos operadores *crossover* e *mutação*. Uma geração é completada quando, duas a duas, são selecionadas grades de toda a *população* atual para sofrerem os processos supracitados. A *seleção* é feita com a escolha das grades de melhor *fitness* dentre um subconjunto de grades aleatórias da população.

No *crossover*, partes de *cromossomos* (grades) distintos são permutadas entre si, de modo a gerar novas grades, diferentes das originais, válidas, e potencialmente melhores (segundo o critério de minimização do número de professores). Em particular, permutam-se entre as grades os blocos de aulas correspondentes aos turnos da escola (matutino, vespertino e noturno). Na *mutação*, por outro lado, é selecionada em uma grade a disciplina do professor com o menor número de tempos de aula e verifica-se a possibilidade de atribuir suas aulas a um professor aleatório dentre os demais professores ativos da disciplina, eventualmente eliminando a necessidade de mantê-lo vinculado à instituição. Cabe ressaltar que ambas as rotinas estão sujeitas a graus de aleatoriedade denominados *taxa de crossover* e *taxa de mutação*, parâmetros intrínsecos ao algoritmo com valores justificados na literatura (Atala, 2014).

Após sucessivas aplicações das operações de *crossover* e *mutação* aos *cromossomos* da *população*, em cada nova *geração* haverá uma renovação do conjunto de grades da *geração* anterior, tendendo a melhores resultados após sucessivas iterações, segundo a *fitness* apurada pelo operador *avaliação*, como apontado pelos resultados da Seção 5.2. Com o operador *elitismo*, os melhores indivíduos da *população* são replicados, inalterados, na *geração* subsequente, dirimindo uma eventual perda ocasionada pelo caráter estocástico da meta-heurística. Ao final, o conjunto das melhores grades é retornado.

4.4 Saída e pós-processamento de dados

Ainda que as restrições do modelo salvaguardem a integridade das grades geradas, uma rotina avalia o cumprimento das restrições elementares em cada solução, tais como a vedação de aulas simultâneas para um professor ou para um turma e a unicidade do docente de uma dada disciplina para uma turma.

A cada grade retornada na etapa precedente, é associado um arquivo de saída com três planilhas – uma para cada turno de aula do CEEAL. Em cada planilha, os elementos da grade, aulas da forma $[[t, d, w, h], p]$, são escritos nas células de tabelas referentes a cada turma. Cada tabela contém a programação completa de aulas semanais para cada turma, professor e disciplina, em todos os dias e horários de funcionamento da instituição, em um formato interpretável.

Destaca-se que o formato de saída, além de aprovado pela equipe de gestão da instituição, é passível de ser modificado manualmente, caso a necessidade surja. Segue no modelo da Tabela 4.4 uma grade construída para uma turma do turno noturno do CEEAL, informando para cada horário de cada dia da semana a disciplina ministrada, o professor alocado e a sala determinada (ou, excepcionalmente, tempos vagos).

Tabela 4.4: Grade construída para a turma NEJA-II-1 do CEEAL.

Horários	NEJA-II-1
2 ^a – 18:30h-19:05h	Química SAULO sala16
2 ^a – 19:05h-19:40h	Química SAULO sala16
2 ^a – 19:40h-20:15h	Química SAULO sala16
2 ^a – 20:15h-20:50h	Artes CYNTHIA sala16
2 ^a – 20:50h-21:25h	Artes CYNTHIA sala16
3 ^a – 18:30h-19:05h	Matemática no ENEM MÁRCIA sala16
3 ^a – 19:05h-19:40h	Matemática no ENEM MÁRCIA sala16
3 ^a – 19:40h-20:15h	Matemática ROBSON sala16
3 ^a – 20:15h-20:50h	Matemática ROBSON sala16
3 ^a – 20:50h-21:25h	Matemática ROBSON sala16
4 ^a – 18:30h-19:05h	Ensino Religioso ANA sala16
4 ^a – 19:05h-19:40h	Literatura CLAUDIO sala16
4 ^a – 19:40h-20:15h	Literatura CLAUDIO sala16
4 ^a – 20:15h-20:50h	Literatura CLAUDIO sala16
4 ^a – 20:50h-21:25h	Literatura CLAUDIO sala16
5 ^a – 18:30h-19:05h	Biologia HORÁCIO sala16
5 ^a – 19:05h-19:40h	Biologia HORÁCIO sala16
5 ^a – 19:40h-20:15h	Biologia HORÁCIO sala16
5 ^a – 20:15h-20:50h	
5 ^a – 20:50h-21:25h	
6 ^a – 18:30h-19:05h	Projeto de Vida Prof104 sala16
6 ^a – 19:05h-19:40h	Projeto de Vida Prof104 sala16
6 ^a – 19:40h-20:15h	Física AMANDA sala16
6 ^a – 20:15h-20:50h	Física AMANDA sala16
6 ^a – 20:50h-21:25h	Física AMANDA sala16

Fazendo uso de recursos nativos do Python para operações de escrita em arquivos e da biblioteca *pandas*, um arquivo de saída de extensão XLSX é construído para cada grade calculada, além de arquivos de *log* no formato TXT. Contudo, em caso de infactibilidade do modelo em função da estipulação de *hard constraints* por parte do operador (como preferências impositivas mutuamente exclusivas), grade alguma pode ser construída e isso é comunicado.

CAPÍTULO 5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Devido à complexidade do problema de *school timetabling*, seu grande número de variáveis de decisão e de restrições e à demanda contínua por informações internas da escola, antes do enfrentamento ao caso CEEAL foram realizadas simulações computacionais e testes de validação do modelo desenvolvido. Os resultados encontrados nestas etapas preliminares, aliados aos resultados do modelo customizado pra o CEEAL, atestam a validade da abordagem experimentada neste trabalho, como será discutido nesta seção.

Naturalmente, inúmeros resultados foram encontrados nas etapas intermediárias deste trabalho, inclusive com a experimentação de diferentes métodos de solução eventualmente descartados (como uma abordagem integralmente heurística). Analogamente, versões dos modelos de PLB anteriores às apresentadas no Capítulo 2 e versões do algoritmo genético anteriores àquela descrita na Seção 4.3 foram desenvolvidas e testadas exaustivamente enquanto eram aprimoradas e lapidadas até sua versão estável.

Com isso, cabe ressaltar que se encontram a seguir sumarizados os resultados mais relevantes e emblemáticos deste trabalho, tendo em vista a inviabilidade e a prescindibilidade de um histórico demasiado minucioso.

5.1 Simulações com o modelo simplificado

Com a implementação do modelo simplificado de solução ótima descrito na Seção 2.1, foi possível simular a solução de um problema semelhante ao real utilizando PLB. Com sua estrutura próxima à do caso CEEAL, foi possível avaliar a corretude e pertinência do conjunto de restrições construídas, o impacto da inclusão de uma função objetivo para minimização do número de professores e a robustez da ferramenta computacional *Gurobi Optimizer*.

Foram consideradas 8 disciplinas, 24 professores (3 para cada disciplina) e 12 turmas distribuídas em 3 turnos de aula. Com um modelo desse porte, uma solução ótima é encontrada, em média, em 60 segundos (em contrapartida, um modelo mais próximo à realidade do CEEAL, com valores mais altos para os parâmetros, mostrou-se computacionalmente inviável para os recursos de software e hardware acessíveis). Uma grade ótima atende a todas as restrições e contém o menor número possível de professores. Na instância testada na Tabela 5.1, que exhibe uma grade matutina construída a partir da solução do modelo da Seção 2.1, o valor ótimo da função objetivo é 16.

Tabela 5.1: Solução para grade matutina do modelo simplificado.

Horários	1AUTO	1ENF	1INFO	1TEL
2 ^a – T01	Mat p1_mat	Pt p1_pt	Bio p1_bio	Geo p3_geo
2 ^a – T02	Mat p1_mat	Pt p1_pt	Bio p1_bio	Geo p3_geo
2 ^a – T03	Qui p1_qui	Esp p3_esp	Geo p3_geo	Mat p1_mat
2 ^a – T04	Qui p1_qui	Esp p3_esp	Geo p3_geo	Mat p1_mat
2 ^a – T05	Geo p3_geo	Qui p1_qui	Pt p1_pt	Bio p1_bio
2 ^a – T06	Geo p3_geo	Qui p1_qui	Pt p1_pt	Bio p1_bio
3 ^a – T01	Bio p1_bio	Pt p1_pt	Mat p1_mat	Fis p1_fis
3 ^a – T02	Bio p1_bio	Pt p1_pt	Mat p1_mat	Fis p1_fis
3 ^a – T03	Pt p1_pt	Geo p3_geo	Qui p1_qui	Bio p1_bio
3 ^a – T04	Pt p1_pt	Geo p3_geo	Qui p1_qui	Bio p1_bio
3 ^a – T05	His p3_his	Mat p1_mat	Fis p1_fis	Pt p1_pt
3 ^a – T06	His p3_his	Mat p1_mat	Fis p1_fis	Pt p1_pt
4 ^a – T01	Esp p3_esp	Pt p1_pt	Bio p1_bio	Mat p1_mat
4 ^a – T02	Esp p3_esp	Pt p1_pt	Bio p1_bio	Mat p1_mat
4 ^a – T03	Mat p1_mat	Fis p1_fis	Pt p1_pt	Qui p1_qui
4 ^a – T04	Mat p1_mat	Fis p1_fis	Pt p1_pt	Qui p1_qui
4 ^a – T05	Fis p1_fis	Bio p1_bio	Mat p1_mat	Pt p1_pt
4 ^a – T06	Fis p1_fis	Bio p1_bio	Mat p1_mat	Pt p1_pt
5 ^a – T01	Mat p1_mat	Bio p1_bio	Qui p1_qui	Fis p1_fis
5 ^a – T02	Mat p1_mat	Bio p1_bio	Qui p1_qui	Fis p1_fis
5 ^a – T03	Pt p1_pt	Qui p1_qui	His p3_his	Esp p3_esp
5 ^a – T04	Pt p1_pt	Qui p1_qui	His p3_his	Esp p3_esp
5 ^a – T05	Fis p1_fis	Mat p1_mat	Fis p1_fis	Pt p1_pt
5 ^a – T06	Fis p1_fis	Mat p1_mat	Fis p1_fis	Pt p1_pt
6 ^a – T01	Fis p1_fis	His p3_his	Esp p3_esp	Mat p1_mat
6 ^a – T02	Fis p1_fis	His p3_his	Esp p3_esp	Mat p1_mat
6 ^a – T03	Qui p1_qui	Mat p1_mat	Pt p1_pt	His p3_his
6 ^a – T04	Qui p1_qui	Mat p1_mat	Pt p1_pt	His p3_his
6 ^a – T05	Pt p1_pt	Fis p1_fis	Mat p1_mat	Qui p1_qui
6 ^a – T06	Pt p1_pt	Fis p1_fis	Mat p1_mat	Qui p1_qui

5.2 Testes de validação do modelo customizado

Da construção do algoritmo desenvolvido neste trabalho para a solução do *school timetabling* segue que toda grade retornada é válida. Isso posto, a análise das melhores grades após sucessivas iterações testadas aponta o sucesso no objetivo de minimizar o número de professores, conforme a Tabela 5.2.

Em uma instância para testes, o custo computacional da solução do *school timetabling* foi reduzido mediante a fixação de valores inferiores aos reais como parâmetros para o algoritmo, a saber, o número de turmas (44), o número de disciplinas (18) e o número de professores por disciplina (14). Ao mesmo tempo, no contexto da Seção 4.3, os valores para o *tamanho da população* e o *número de gerações* sofreram variações.

Desse modo, dada cada combinação de valores, calculou-se o tempo de execução demandado (em segundos) para a solução do problema e o número de professores da melhor grade encontrada, conforme a Tabela 5.2. É evidente a tendência a melhores valores para função objetivo ao passo que *tamanho da população* e o *número de gerações* aumentam, resultado que aponta a eficácia do modelo desenvolvido.

Tabela 5.2: Desempenho da solução das instâncias do problema de *school timetabling*.

Tamanho da população	Número de gerações	Tempo de execução (s)	Número de professores
20	30	539,75	71
20	100	907,02	66
50	30	979,38	67
50	100	1.951,41	63
100	30	1.958,61	65
100	100	3.880,76	65
300	300	28.386,79	61

Para referência, em uma instância mais complexa e próxima à realidade do CEEAL, com 44 turmas e 58 disciplinas, quando inseridas 247 opções de professores com múltiplas habilitações no modelo para teste de desempenho, em cerca de 1080 segundos é calculada uma solução que demanda 104 docentes. Em outra instância, na qual apenas 131 são passados como parâmetro ao algoritmo, chega-se a uma grade em 170 segundos, em média, contendo os mesmos 104 professores. Por sua vez, com apenas 104 docentes de argumento na instância, encontra-se uma solução válida em aproximadamente 145 segundos.

5.3 Sobre a solução para o caso CEEAL

A abordagem utilizada neste trabalho se assemelha àquela descrita por Fonseca e Toffolo (2022), em que um modelo de programação matemática menos restritivo é solucionado inicialmente para, em seguida, uma meta-heurística refinar seus resultados. Assim como ocorreu com Odeniyi et al. (2020), a solução globalmente ótima do *school timetabling* mostrou-se computacionalmente impraticável, inclusive, cabe ressaltar, para instâncias significativamente mais simples que a realidade da escola.

Ainda que menos restrito, o problema de PLB modelado neste trabalho é capaz de retornar grades invariavelmente válidas, embora potencialmente subótimas, o que elimina o desafio enfrentado por Silva e Campos (2017) e por Rappos et al. (2022) de minimizar o número de violações das restrições, pois ele é nulo. Como a aleatoriedade inerente às meta-heurísticas atua no algoritmo apenas após a criação de grades válidas, a variação imprevisível de tempo e de qualidade das soluções, descrita por Alves, Carvalho e Sabino (2019) e por Oliveira, Britto e Gusmão (2023), não influencia fortemente o modelo proposto.

Em termos de custo computacional, como aponta Rosa-Rivera et al. (2020), destaca-se a complexidade de uma comparação apropriada com resultados encontrados na literatura, pois cada caso está sujeito a inúmeras e irreplicáveis particularidades, como o porte e nível de ensino da instituição, determinações de diferentes entes do poder público (a nível municipal, estadual ou federal) que afetam a escola e, conseqüentemente, as restrições para os modelos, a filosofia interna da unidade para dirimir incompatibilidades nas preferências dos docentes, entre outras. Nesse sentido, um possível empecilho adicional para uma comparação adequada é a adoção de um algoritmo genético, sobre o qual constata-se que:

All genetic algorithms are heavily reliant on a set of parameters, attributes, operator techniques, and the implementation methodology. There is no generalisation of these rules and there are no strict values that work with every algorithm. Hence, it is compulsory to experiment with different values and different functions in order to achieve the optimal configuration of any GA no matter how simple or complicated it is (Mahlous A.; Mahlous H., 2023).

Não obstante, dado o tempo e os recursos consumidos pela tarefa de construir um *school timetable*, sistematicamente, no CEEAL, aliado ao parecer favorável da própria gestão da instituição a respeito da solução apresentada, crê-se ter sido atingido um desempenho satisfatório.

CAPÍTULO 6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar dos desafios enfrentados e dos diferentes métodos consolidados para a solução do problema do *school timetabling*, os resultados expostos indicam que a combinação de PLB com um algoritmo genético foi bem-sucedida. Além de um parecer favorável por parte da gestão do CEEAL, a ferramenta desenvolvida mostrou-se capaz de fornecer soluções concretas ao problema em um tempo aceitável e demandando recursos de hardware e software acessíveis.

Um obstáculo superado, decorrente da inviabilidade computacional da busca de uma solução ótima global, consistiu na adaptação do algoritmo genético à dinâmica do *school timetabling* de modo a não sacrificar a integridade das grades em suas rotinas internas. Esse passo crucial permitiu um trabalho de enfrentamento ao problema do CEEAL em vias mais próximas à realidade em vez de uma abordagem demasiado simplificada e restrita a simulações computacionais abstratas.

Uma das principais limitações para a quantidade e a qualidade das grades construídas é o tempo e poder computacional dedicados à tarefa de solução dos problemas de otimização. No entanto, tomando como referência o método tradicional, manual e mecânico de solução do problema, um progresso significativo foi feito na proposição de um método alternativo e, em certos pontos, superior.

Uma dificuldade encontrada no desenvolvimento da pesquisa foi o acesso à informação, que por vezes era nebulosa por parte dos órgãos públicos competentes, sobre as habilitações necessárias para a capacitação dos docentes ao ensino de disciplinas do NEM. Em relação aos dados internos do CEEAL, inclusive a respeito das preferências e restrições horárias dos docentes, a equipe da gestão da instituição mostrou-se solícita e atenta às necessidades do projeto, desempenhando um papel importante na concretização deste trabalho.

6.1 Limitações do trabalho

Apesar de ambas as abordagens encontrarem embasamento na literatura (Fonseca; Toffolo, 2022), a adoção da programação matemática e de uma meta-heurística, em detrimento de outras alternativas, no problema de *school timetabling* representa uma limitação no horizonte de possibilidades de ferramentas de solução.

Ademais, embora seja um recurso justificado (Carlsson et al., 2023), ter utilizado única e exclusivamente o *solver Gurobi Optimizer* limita o acervo de técnicas de solução da PLB àquelas disponibilizadas por ele em sua versão de licença acadêmica (Gurobi Optimization, 2024). Aliado a isso, existe o fator limitante do poder computacional demandado por esse software na solução dos problemas de otimização, restringindo a complexidade dos modelos viáveis.

Adicionalmente, ainda que haja precedentes na literatura (Mahlous A.; Mahlous H., 2023), a opção pelo algoritmo genético, excludente a outras meta-heurísticas, na forma como foi customizado, restringe a variabilidade dos resultados àquela que as rotinas internas são capazes de reproduzir.

Por fim, é válido notar que as limitações nos recursos computacionais, em especial no hardware dos dispositivos com licença ativa do *Gurobi Optimizer*, influem significativa e negativamente na robustez dos modelos suportáveis.

6.2 Sobre trabalhos futuros

Abordagens que venham a propor a especialização do algoritmo genético (com rotinas internas e parâmetros modificados) ou de outra meta-heurística e sua associação a um método de solução exata são uma sugestão para trabalhos futuros. Em consonância com Mahlous A. e Mahlous H. (2023), a versão do algoritmo genético implementada neste trabalho "*and the design choices made at early stages have to be challenged and put to the test to decide whether there exists a better configuration*".

Alternativamente, propõe-se a exploração de outros subcampos da Programação Matemática (como Programação Inteira, Programação Linear, Programação Linear Inteira Mista e Programação Não-Linear). Outrossim, para além das técnicas de modelagem e solução, trabalhos futuros podem se propor a solucionar o *school timetabling* de outras instituições de ensino público ou privado, ou se esgueirar por diferentes nuances do *timetabling*. A construção de uma ferramenta suficientemente adaptável para atender à rede pública municipal, estadual e/ou federal de ensino, ou a redes de escolas e cursos privados, paralelamente, mostra ser uma iniciativa promissora.

REFERÊNCIAS

- Akkan, C.; Gülcü, A.; Kuş, Z. (2022). Bi-criteria simulated annealing for the curriculum-based course timetabling problem with robustness approximation. *Journal of Scheduling*, 25(4):477–501. <https://doi.org/10.1007/s10951-022-00722-0>.
- Alvarez-Valdes, R.; Crespo, E.; Tamarit, J. (2002). Design and implementation of a course scheduling system using tabu search. *European Journal of Operational Research*, 137(3):512–523. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(01\)00091-1](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(01)00091-1).
- Alves, J.; Carvalho, C.; Sabino, G. (2019). Aplicação de redes neurais artificiais em problemas de satisfação de restrições. *Revista de Sistemas e Computação-RSC*, 9(2):264–271. <https://revistas.unifacs.br/index.php/rsc/article/view/6058>.
- Arenales, M.; Armentano, V.; Morabito Neto, R.; Yanasse, H. (2007). *Pesquisa Operacional*. Elsevier. ISBN: 978-85-352-1454-3.
- Atala, A. (2014). Programação de horários usando um algoritmo genético especializado. Dissertação de mestrado, Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira. <https://www.feis.unesp.br/Home/departamentos/engenhariaelettrica/pos-graduacao/ali-final-1.pdf>.
- Bazaraa, M.; Jarvis, J.; Sherali, H. (2011). *Linear Programming and Network Flows*. Wiley. ISBN: 978-0-470-46272-0.
- Bechikh, S.; Datta, R.; Gupta, A. (2017). *Recent Advances in Evolutionary Multi-objective Optimization*. Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-42977-9.

- Bisschop, J. (2006). *AIMMS: Optimization Modeling*. Lulu. ISBN: 978-1-84753-912-0.
- Carlsson, M.; Ceschia, S.; Di Gaspero, L.; Mikkelsen, R.; Schaerf, A.; Stidsen, T. (2023). Exact and metaheuristic methods for a real-world examination timetabling problem. *Journal of Scheduling*, 26(4):353–367. <https://doi.org/10.1007/s10951-023-00778-6>.
- Ceschia, S.; Di Gaspero, L.; Schaerf, A. (2023). Educational timetabling: problems, benchmarks, and state-of-the-art results. *European Journal of Operational Research*, 308(1):1–18. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.07.011>.
- Chandra, C.; Liu, Z.; He, J.; Ruohonen, T. (2014). A binary branch and bound algorithm to minimize maximum scheduling cost. *Omega*, 42(1):9–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.omega.2013.02.005>.
- Constantino, A.; Kikuti, D.; Clappis, A.; Baía, F. (2021). Investigação de modelos de programação matemática para distribuição de disciplinas a professores. In *LIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional*. Galoá. <https://proceedings.science/sbpo/sbpo-2021/trabalhos/investigacao-de-modelos-de-programacao-matematica-para-distribuicao-de-disciplin>.
- Cormen, T.; Leiserson, C.; Rivest, R.; Stein, C. (2012). *Algoritmos – Teoria e Prática*. GEN LTC. ISBN: 978-85-352-3699-6.
- Dantzig, G. (1963). *Linear Programming and Extensions*. Princeton University Press. ISBN: 978-0691080000.
- Duarte, V.; Cabral, M.; Utsch, M.; Moraes, T.; Souza Filho, E.; Gregório, R. (2023). O problema de alocação de salas de aula aplicado à gestão do quadro de horários de turmas em escolas públicas do estado do Rio de Janeiro. In *X Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC 2023) e IV Reunião Anual de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (RAIDTec 2023) da UFRRJ*. <https://doi.org/10.29327/1373048.10-1>.
- Duarte, V.; Silva, L.; Farias, M. (2024). Promovendo reflexões sobre o uso da Modelagem Matemática através da Lei de Newcomb-Benford. *Tecnologia & Cultura*, 6–13.
- Dunke, F.; Nickel, S. (2023). A matheuristic for customized multi-level multi-criteria university timetabling. *Annals of Operations Research*, 328(2):1313–1348. <https://doi.org/10.1007/s10479-023-05325-2>.

- Elloumi, A.; Kamoun, H.; Jarboui, B.; Dammak, A. (2014). The classroom assignment problem: complexity, size reduction and heuristics. *Applied Soft Computing*, 14:677–686. <http://doi.org/10.1016/j.asoc.2013.09.003>.
- Fonseca, G.; Toffolo, T. (2022). A fix-and-optimize heuristic for the ITC2021 sports timetabling problem. *Journal of Scheduling*, 25(3):273–286. <https://doi.org/10.1007/s10951-022-00738-6>.
- Gurobi Optimization (2024). Academic License Program – Free Licenses for Academics & Recent Graduates. <https://www.gurobi.com/academia/academic-program-and-licenses>. Acesso em: 10 out. 2024.
- Hillier, F.; Lieberman, G. (2010). *Introduction to Operations Research*. McGraw-Hill. ISBN: 978-0-07-337629-5.
- Land, A.; Doig, A. (1960). An Automatic Method of Solving Discrete Programming Problems. *Econometrica*, 28(3):497–520. <https://doi.org/10.2307/1910129>.
- Luenberger, D.; Ye, Y. (2008). *Linear and Nonlinear Programming*. Springer US. ISBN: 978-0-387-74502-2.
- Maculan Filho, N.; Fampa, M. (2006). *Otimização Linear*. EdUnB. ISBN: 978-8-523-00927-4.
- Mahlous, A.; Mahlous, H. (2023). Student timetabling genetic algorithm accounting for student preferences. *PeerJ Computer Science*, 9:e1200. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.1200>.
- Muggy, L.; Easton, T. (2014). Generating class schedules within a complex modular environment with application to secondary schools. *Journal of Scheduling*, 18:369–376. <https://doi.org/10.1007/s10951-014-0403-z>.
- Obianyó, J.; Udeala, R.; Alaneme, G. (2023). Application of neural networks and neuro-fuzzy models in construction scheduling. *Scientific Reports*, 13(1):8199. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-35445-5>.
- Odeniyi, O.; Omidiora, E.; Olabiyisi, S.; Oyeleye, C. (2020). A mathematical programming model and enhanced simulated annealing algorithm for the school timetabling problem. *Asian J. Res. Comput. Sci*, 5:21–38. <http://doi.org/10.9734/ajrcos/2020/v5i330136>.
- Oliveira, A.; Britto, A.; Gusmão, R. (2023). Machine learning enhancing metaheuristics: a systematic review. *Soft Computing*, 27(21):15971–15998. <https://doi.org/10.1007/s00500-023-08886-3>.

- Papadimitriou, C.; Steiglitz, K. (1998). *Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity*. Dover Books on Computer Science. Dover Publications. ISBN: 978-0486402581.
- Post, G.; Kingston, J.; Ahmadi, S.; Daskalaki, S.; Gogos, C.; Kyngas, J.; Nurmi, C.; Musliu, N.; Pillay, N.; Santos, H.; Schaerf, A. (2014). XHSTT: an XML archive for high school timetabling problems in different countries. *Annals of Operations Research*, 218:295–301. <https://doi.org/10.1007/s10479-011-1012-2>.
- Rappos, E.; Thiémond, E.; Robert, S.; Hêche, J.-F. (2022). A mixed-integer programming approach for solving university course timetabling problems. *Journal of Scheduling*, 25(4):391–404. <https://doi.org/10.1007/s10951-021-00715-5>.
- Rio de Janeiro. Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (2024). Consulta de quadro de horários. <https://consultaqh.educacao.rj.gov.br/ConsultaQHIGestao.aspx>. Acesso em: 17 ago. 2024.
- Rosa-Rivera, F.; Nunez-Varela, J.; Puente-Montejano, C.; Nava-Muñoz, S. (2020). Measuring the complexity of university timetabling instances. *Journal of Scheduling*, 24(1):103–121. <https://doi.org/10.1007/s10951-020-00641-y>.
- Silva, Í.; Campos, S. (2017). Programação inteira para timetabling em uma universidade privada. In *XLIX Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, Porto Seguro*, 798–809. <https://www.din.uem.br/sbpo/sbpo2017/pdf/169038.pdf>.
- Souza, M.; Maculan, N.; Ochi, L. (2004). A GRASP-Tabu Search Algorithm for Solving School Timetabling Problems. In *Metaheuristics: Computer Decision-Making*, 659–672. Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-4137-7_31.
- Tan, J.; Goh, S.; Kendall, G.; Sabar, N. (2021). A survey of the state-of-the-art of optimisation methodologies in school timetabling problems. *Expert Systems with Applications*, 165:113943. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113943>.
- Xiang, K.; Hu, X.; Yu, M.; Wang, X. (2024). Exact and heuristic methods for a university course scheduling problem. *Expert Systems with Applications*, 248:123383. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.123383>.

APÊNDICE A

EXCERTO DOS DADOS DE ENTRADA

Tabela A.1: Disciplinas eletivas com horários pareados pela SEEDUC RJ.

Turma	Eletiva 1	Eletiva 2	Grupo
1001	Ensino Religioso	Estudo Orientado	1
1002	Reforço	Estudo Orientado	1
1003	Reforço	Estudo Orientado	1
1004	Reforço	Estudo Orientado	2
1005	Reforço	Espanhol	2
2001	Eletiva 1	Eletiva 2	3
2002	Reforço	Espanhol	3
2003	Eletiva 1	Espanhol	3
2004	Estudo Orientado	Reforço	4
2005	Eletiva 1	Espanhol	4
3001	Eletiva 1	Espanhol	5
3002	Eletiva 1	Eletiva 2	5
3003	Reforço	Espanhol	5
3004	Eletiva 1	Eletiva 2	6
3005	Eletiva 1	Eletiva 2	6

Tabela A.2: Grade das turmas do Ensino Fundamental no CEEAL.

Turma	Turno	Artes	Ciências	E.F.	Geog.	Hist.	Inglês	Letramento de L.P.	Letramento de Mat.	Matemática	L.P.
601	1	2	4	2	3	3	2	2	2	4	5
602	1	2	4	2	3	3	2	2	2	4	5
603	1	2	4	2	3	3	2	2	2	4	5
604	1	2	4	2	3	3	2	2	2	4	5
701	1	2	4	2	3	3	2	2	2	4	5
702	1	2	4	2	3	3	2	2	2	4	5
703	1	2	4	2	3	3	2	2	2	4	5
704	1	2	4	2	3	3	2	2	2	4	5
801	1	2	4	2	3	3	2	2	2	5	4
802	1	2	4	2	3	3	2	2	2	5	4
803	1	2	4	2	3	3	2	2	2	5	4
804	1	2	4	2	3	3	2	2	2	5	4
901	0	2	4	2	3	3	2	2	2	5	4
902	0	2	4	2	3	3	2	2	2	5	4
903	0	2	4	2	3	3	2	2	2	5	4
904	1	2	4	2	3	3	2	2	2	5	4

Tabela A.3: Preferências de professores do CEEAL disponíveis apenas na manhã.

Docente	Segunda-feira						Terça-feira						Quarta-feira						Quinta-feira						Sexta-feira											
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6						
Rodrigo	x	x	x	x	x	x																														
Alexandre	x	x	x	x	x	x																														
Márcia							x	x	x	x	x	x																								
Wilson							x	x	x	x	x	x																								
Alfredo	x	x	x	x	x	x																														
Carlos	x	x	x	x	x	x																														
Ladissea																																				
Terezinha																																				
Priscila	x	x	x	x	x	x																														
Mônica	x	x	x	x	x	x																														
Samantha	x	x	x	x	x	x																														
Mayra																																				
Taís																																				
Allan	x	x	x	x	x	x																														

APÊNDICE B

LINEARIZAÇÃO DE CONDICIONAIS

Bisschop (2006) apresenta um artifício para a reescrita linearizada e logicamente equivalente de uma restrição condicional. Considere a condicional:

$$\text{Se } \sum_{j \in J} a_{1j}x_j \leq b_1 \text{ é satisfeita,} \quad (\text{B.1})$$

$$\text{então } \sum_{j \in J} a_{2j}x_j \leq b_2 \text{ deve ser satisfeita.} \quad (\text{B.2})$$

Denotando por p a proposição "*a condição B.1 é satisfeita*" e por q a proposição "*a condição B.2 é satisfeita*", vale a implicação ($p \Rightarrow q$), que é logicamente equivalente, na álgebra booleana, à disjunção ($\neg p \vee q$) ser verdadeira. Desse modo, é possível afirmar que:

$$\left(\sum_{j \in J} a_{1j}x_j \leq b_1 \Rightarrow \sum_{j \in J} a_{2j}x_j \leq b_2 \right) \Leftrightarrow \left(\sum_{j \in J} a_{1j}x_j > b_1 \vee \sum_{j \in J} a_{2j}x_j \leq b_2 \right).$$

Um desafio que surge é como modelar a desigualdade estrita em $\neg p$ como uma desigualdade não-estrita. Esse objetivo pode ser alcançado pela definição de uma tolerância ϵ suficientemente pequena a partir da qual a restrição, redesenhada adiante, é considerada violada:

$$\sum_{j \in J} a_{1j}x_j \geq b_1 + \epsilon,$$

permitindo reescrever ($\neg p \vee q$) como:

$$\left(\sum_{j \in J} a_{1j}x_j \geq b_1 + \epsilon \right) \vee \left(\sum_{j \in J} a_{2j}x_j \leq b_2 \right). \quad (\text{B.3})$$

A restrição B.3 pode ser remodelada como as restrições B.4 e B.5 pelo acréscimo de uma variável binária y , de um limitante inferior suficientemente pequeno m e de um limitante superior suficientemente grande M , como segue:

$$\sum_{j \in J} a_{1j} x_j \geq b_1 + \epsilon - my \quad (\text{B.4})$$

$$\sum_{j \in J} a_{2j} x_j \leq b_2 + M(1 - y) \quad (\text{B.5})$$

Imperativamente, M deve ser tão pequeno quanto possível e ainda garantir que $\sum_{j \in J} a_{2j} x_j \leq b_2 + M$, quaisquer que sejam os valores assumidos pelo lado esquerdo da desigualdade. Analogamente, m deve ser tão grande quanto possível, desde que garanta que $\sum_{j \in J} a_{1j} x_j \geq b_1 + \epsilon - m$, independentemente dos valores assumidos no lado esquerdo da desigualdade.

A corretude de B.4 e B.5 em relação a B.3 é verificável em cada caso. Primeiro, seja $y = 0$. Então B.4 é imposta ao modelo e B.5 é relaxada para $\sum_{j \in J} a_{2j} x_j \leq b_2 + M$, podendo ou não ser satisfeita. Em todo caso, segue da imposição de B.4 que B.3 é satisfeita. Segundo, seja $y = 1$. Então B.5 é imposta ao modelo e B.4, relaxada para $\sum_{j \in J} a_{1j} x_j \geq b_1 + \epsilon - m$, pode ou não ser satisfeita. Qualquer que seja o caso, a imposição de B.5 implica B.3.

Desse modo, a reescrita da condicional original, envolvendo B.1 e B.2, na forma de B.4 e B.5 assegura a equivalência lógica das restrições e promove a linearização do modelo, possibilitando sua incorporação ao escopo da Programação Linear (em particular, neste trabalho, da PLB). Note que as restrições condicionais relacionadas ao longo do Capítulo 2 se tratam de casos particulares do resultado aqui exibido.

Em termos práticos, introduzir ao modelo limitantes que assumem valores muito altos ou muito baixos, conforme Hillier e Lieberman (2010), "*might create numerical instability problems*". Em decorrência disso, certos *solvers* de otimização, incluindo o *Gurobi Optimizer*, oferecem suporte às chamadas *indicator constraints*, nas quais relacionamentos entre uma restrição e uma variável binária, denominada *indicator variable*, podem ser declarados diretamente como uma restrição condicional. Mostrando-se um recurso poderoso,

The binary "indicator variable" plays an important role. With the aid of binary variables it is possible to model discontinuities in variables or objectives, as well as either-or constraints and conditional constraints. By conducting a piecewise linear approximation of a nonlinear program, containing a separable nonlinear objective function, it may be possible to generate a linear programming model (Bisschop, 2006).

APÊNDICE C

DESIGN DO ALGORITMO GENÉTICO

Na versão do algoritmo genético desenvolvida neste trabalho, foram customizadas as especificações e os operadores genéricos apresentados na Seção 3.2.1, cujas particularidades no contexto da aplicação implementada foram pinceladas na Seção 4.3. Partindo de definições elementares, considere:

- *Cromossomos*: são a representação de uma grade de horários factível para o *school timetabling* do CEEAL. A depender do contexto da aplicação, podem ser chamados de *indivíduos*, de *pais* ou de *filhos*;
- *Genes*: são a representação da parte de um *cromossomo*, isto é, da parte de uma grade referente a um turno de aula específico dentre os três da instituição (matutino, vespertino ou noturno);
- *População*: é um conjunto de grades distintas e factíveis obtidas por sucessivas soluções dos modelos de PLB apresentados na Seção 2.2. Vinculado a ela existe o parâmetro *tamanho da população*, que denota o número máximo de *indivíduos*, limite superior do operador *inicialização*;
- *Geração*: o conjunto de grades factíveis (*população*) da iteração atual do algoritmo genético. Associado a ela existe o parâmetro *número de gerações*, que denota o número máximo de iterações do algoritmo;
- *Fitness*: o valor atribuído a uma grade válida em função do objetivo de minimizar o número de professores do CEEAL.

Para além dessas especificações, foram construídos operadores para a busca heurística de soluções para o *school timetabling* do CEEAL. Como enfatizado na Seção 3.2.1, eles estão intrinsecamente ligados às particularidades do problema tratado neste trabalho. Seja apenas no início do algoritmo, seja a cada iteração, os operadores a seguir são executados dentro do limite superior de iterações *número de gerações* do algoritmo genético:

- *Inicialização*: recebendo como parâmetro o *tamanho da população*, a cada iteração este operador seleciona aleatoriamente uma disciplina d_0 , uma turma t_0 (que cursa a disciplina d_0), um dia da semana w_0 , um horário h_0 (dentro do turno da turma t_0), um professor p_0 (habilitado a lecionar a disciplina d_0) e constrói uma solução factível tal que $grade[[t_0, d_0, w_0, h_0], p_0] = 1$. Caso os parâmetros t_0 , d_0 , w_0 , h_0 e p_0 da iteração atual levem a um problema infactível (por conflitarem com uma *hard constraint*, por exemplo), novos parâmetros são randomicamente escolhidos e uma nova tentativa de solução é realizada. Essa rotina se repete, gerando grades válidas e distintas, até que seja atingido o *tamanho da população* pré-definido;
- *Avaliação*: recebendo como parâmetro uma grade potencialmente infactível, este operador valida o cumprimento de restrições elementares do modelo, como a vedação de aulas simultâneas para professores e para turmas e a imposição de um único professor para uma dada disciplina em uma turma. Adicionalmente, ele calcula a *fitness* da grade, isto é, o número de professores demandados por ela;
- *Seleção*: recebendo como parâmetro o *número de pais*, até que seja atingido este valor, neste operador, a cada iteração são selecionadas arbitrariamente dentre a *população* duplas de grades válidas que são submetidas a uma *tournament selection* entre si, retornando ao final a grade com a melhor *fitness* como um dos *pais*;
- *Crossover*: ocorrendo apenas dentro da *taxa de crossover*, este operador *multi point* recebe como parâmetro os *pais* e define pontos que segmentam as grades em três partes, um por turno de aula. Para cada segmento do *filho* a ser construído, é copiado o segmento correspondente de um dos *pais*, selecionado aleatoriamente;
- *Mutação*: com sua frequência limitada pela *taxa de mutação*, neste operador as grades são submetidas a uma *swap mutation*, na qual é encontrado o professor com o menor número de tempos de aula e são atribuídas todas as suas aulas a um professor arbitrariamente escolhido dentre os professores ativos da grade naquela disciplina. Note que, na *mutação*, uma grade anteriormente válida é capaz de ser inviabilizada, possibilidade esta investigada pelo operador *avaliação*;
- *Elitismo*: a cada iteração, este operador constrói um pódio recuperando as grades de melhor *fitness* da *geração* corrente, preservando-as e replicando-as inalteradas na *geração* subsequente. Ao final do algoritmo, as grades deste pódio são retornadas.

APÊNDICE D

INSTÂNCIA DO *BRANCH-AND-BOUND*

Considere o problema de PLB formulado a seguir e a *árvore de branching* resultante de sua solução pelo algoritmo *Branch-and-Bound*, representada na Figura D.1. Para todos os nós S_i , $0 \leq i \leq 8$, serão elencados os problemas de PL associados às suas relaxações lineares e os valores z da função objetivo calculados nas soluções ótimas, caso existam.

$$\begin{aligned} & \text{Maximizar } z = 9x_1 + 7x_2 + 5x_3 + 2x_4 \\ & \text{sujeito a } \quad 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 7 \\ & \quad \quad \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Figura D.1: *Árvore de branching* resultante do algoritmo *Branch-and-Bound*.

Considere, na Figura D.1, um corte simples em uma aresta como uma *poda por otimalidade* do nó em sua extremidade inferior (ocorre em S_3), um corte duplo como uma *poda por qualidade* (ocorre em S_5 e S_8) e um corte triplo como uma *poda por infactibilidade* (ocorre em S_4 e S_7). Os valores encontrados na função objetivo para as soluções ótimas, se existirem, são apresentados na Figura D.1. Como pode ser observado, o problema relaxado em S_3 resultou em uma solução inteira que é ótima para o problema original, atingindo $z = 12$. Note, adiante, as formulações dos problemas lineares relaxados associados a cada nó e suas soluções ótimas, caso existam (como explanado na Seção 3.1.2, estes subproblemas podem ser resolvidos pelo algoritmo simplex):

- Nó S_0 (solução ótima: $x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{2}, x_3 = 0, x_4 = 0$):

$$\begin{aligned} & \text{Maximizar } z = 9x_1 + 7x_2 + 5x_3 + 2x_4 \\ & \text{sujeito a} \quad 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 7 \\ & \quad \quad \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \\ & \quad \quad \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \leq 1 \end{aligned}$$

- Nó S_1 (solução ótima: $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = \frac{2}{3}, x_4 = 0$):

$$\begin{aligned} & \text{Maximizar } z = 9x_1 + 7x_2 + 5x_3 + 2x_4 \\ & \text{sujeito a} \quad 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 7 \\ & \quad \quad \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \\ & \quad \quad \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \leq 1 \\ & \quad \quad \quad x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

- Nó S_2 (solução ótima: $x_1 = \frac{3}{5}, x_2 = 1, x_3 = 0, x_4 = 0$):

$$\begin{aligned} & \text{Maximizar } z = 9x_1 + 7x_2 + 5x_3 + 2x_4 \\ & \text{sujeito a} \quad 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 7 \\ & \quad \quad \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \\ & \quad \quad \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \leq 1 \\ & \quad \quad \quad x_2 \geq 1 \end{aligned}$$

- Nó S_3 (solução ótima: $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 1, x_4 = 0$):

$$\begin{aligned} & \text{Maximizar } z = 9x_1 + 7x_2 + 5x_3 + 2x_4 \\ & \text{sujeito a} \quad 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 7 \\ & \quad \quad \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \\ & \quad \quad \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \leq 1 \\ & \quad \quad \quad x_2 \geq 1 \\ & \quad \quad \quad x_1 \leq 0 \end{aligned}$$

- Nó S_4 (problema infactível):

$$\text{Maximizar } z = 9x_1 + 7x_2 + 5x_3 + 2x_4$$

$$\text{sujeito a } \quad 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 7$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \leq 1$$

$$x_1, x_2 \geq 1$$

- Nó S_5 (solução ótima: $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 1$):

$$\text{Maximizar } z = 9x_1 + 7x_2 + 5x_3 + 2x_4$$

$$\text{sujeito a } \quad 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 7$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \leq 1$$

$$x_2, x_3 \leq 0$$

- Nó S_6 (solução ótima: $x_1 = \frac{4}{5}, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 0$):

$$\text{Maximizar } z = 9x_1 + 7x_2 + 5x_3 + 2x_4$$

$$\text{sujeito a } \quad 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 7$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \leq 1$$

$$x_2 \leq 0$$

$$x_3 \geq 1$$

- Nó S_7 (problema infactível):

$$\text{Maximizar } z = 9x_1 + 7x_2 + 5x_3 + 2x_4$$

$$\text{sujeito a } \quad 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 7$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \leq 1$$

$$x_2 \leq 0$$

$$x_1, x_3 \geq 1$$

- Nó S_8 (solução ótima: $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 1$):

$$\text{Maximizar } z = 9x_1 + 7x_2 + 5x_3 + 2x_4$$

$$\text{sujeito a } \quad 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 7$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \leq 1$$

$$x_1, x_2 \leq 0$$

$$x_3 \geq 1$$